

MÁSTER DE ESTADÍSTICA APLICADA CON R

Caracterización del alumbrado público de diversos núcleos urbanos a través del análisis cluster de las emisiones lumínicas medidas a partir de imágenes tomadas desde la ISS

Curso 2021/2022, conv. agosto 2022

Director:

Juan Luis López

Entidad colaboradora:

Máxima Formación

Autor:

Bustamante Calabria, Máximo

e-mail: maximo@iaa.es

maximobustamante@gmail.com

Agradecimientos

Este trabajo ha sido desarrollado en el marco de mi labor como técnico de la Oficina de Calidad del Cielo del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC). Agradezco el apoyo que he recibido por parte de Alejandro Sánchez de Miguel (que me ha facilitado las imágenes ya calibradas) y de Susana Martín Ruiz, así como de los demás integrantes de la Oficina de Calidad del Cielo: José Luis Ortiz, José Vílchez y Alicia Pelegrina. Igualmente, agradezco a María García Badillo y a Antonio Cano, de la Diputación de Granada, el acceso a los datos de alumbrado público de los municipios objeto de este estudio; y a Juan Luis López y Rosana Ferrero, de Máxima Formación, el seguimiento y tutorización de mi proceso de aprendizaje con R, sin el que no hubiera sido posible este estudio.

Resumen

Cada año crecen las evidencias sobre los efectos negativos de la contaminación lumínica sobre los ecosistemas. Su estudio requiere identificar, caracterizar y controlar los focos emisores, en este caso los núcleos urbanos que poseen alumbrado exterior que deja escapar luz fuera del lugar que se pretende iluminar. La cantidad y tipo de contaminante (la luz artificial nocturna) depende de las lámparas que se utilizan y de cómo están dispuestas, siendo relevante el color de la luz emitida, pues a mayor componente azul más eficaz es la dispersión ejercida por la atmósfera y más impacto genera.

La teledetección ha demostrado ser de gran utilidad para el seguimiento de la contaminación, y para el estudio de la luz nocturna tenemos diversas fuentes de datos remotos, siendo la más utilizada el instrumento VIIRS; pero no es sensible al azul y por tanto es incapaz de detectar los cambios asociados a la transición a LED. Por otro lado tenemos las imágenes tomadas por astronautas de la ISS con cámaras que sí son sensibles al azul. En este estudio hemos analizado las emisiones de 100 núcleos de población del norte de Granada utilizando imágenes ISS de los años 2012 y 2021, para comparar los resultados con los inventarios de alumbrado público y comprobar la validez de estos datos para caracterizar las emisiones del alumbrado nocturno. Mediante técnicas de inferencia y análisis cluster hemos confirmado un aumento global de las emisiones y un cambio en su color hacia el azul, concordante con los resultados de analizar el inventario de alumbrado. Hemos concluido que es factible utilizar las imágenes de la ISS para caracterizar las emisiones de luz artificial y el alumbrado que las origina, pero hay una serie de problemas inherentes a los datos y a cómo se han tomado que obliga a interpretar los resultados con suma cautela.

Palabras clave: contaminación lumínica, teledetección, alumbrado público, lámparas, índices de color, análisis cluster.

Índice general

1. Introducción	1
1.1. Cuando la noche transmutó en día	1
1.2. Objeto del estudio	3
1.3. Estructura del trabajo	3
2. El estudio de la contaminación lumínica a partir de sensores remotos	5
2.1. La transformación de la noche	5
2.2. El análisis de imágenes remotas en el estudio de la actividad humana y la contaminación lumínica	10
2.2.1. Medición de la contaminación lumínica	10
2.2.2. Los modelos de brillo del cielo nocturno	13
2.2.3. La fuente de la contaminación lumínica: el alumbrado exterior	14
3. Metodología	21

3.1. Preprocesado de imágenes de la ISS	22
3.2. Obtención de las estadísticas de emisiones por banda de color	23
3.3. Proceso de análisis de los datos con R	24
4. Análisis de datos y resultados	27
4.1. Descripción de los datos y análisis preliminar	28
4.1.1. Datos obtenidos de la ISS	28
4.1.2. Datos de alumbrado público	32
4.2. Análisis comparativo de las emisiones y los índices de color entre 2012 y 2021	34
4.2.1. Resultados de la prueba no paramétrica	35
4.2.2. Resultados de la prueba robusta	35
4.3. Análisis cluster de los núcleos de población según los índices de color de sus emisiones	37
4.3.1. Análisis cluster para índices de color del año 2021	38
4.3.2. Análisis cluster para las diferencias de los índices de color entre el año 2021 y 2012	41
4.4. Análisis del inventario de alumbrado público	45
4.4.1. Escalamiento multidimensional	46
4.4.2. Análisis cluster basado en tipos de lámparas	47
4.5. Correspondencia entre los resultados	51

5. Discusión y conclusiones	55
Bibliografía	59

Capítulo 1

Introducción

1.1. Cuando la noche transmutó en día

No hace más de un siglo que la actividad humana, dominada por el principio económico del crecimiento ilimitado, ha vivido una aceleración vertiginosa que nos lleva a un futuro incierto. El impacto sobre nuestro entorno no tardó en aparecer, y las instituciones científicas fueron de las primeras en advertir sobre la necesidad de prever los escenarios futuros a los que nos enfrentamos, para lo que resulta imprescindible un seguimiento minucioso de los cambios que experimenta nuestro planeta. El avance en la tecnología aeroespacial ha permitido la puesta en órbita de instrumentos a bordo de satélites para medir diferentes variables indicadoras de cambios de gran transcendencia para la vida: concentraciones de determinados gases en la atmósfera, temperatura, retroceso de las capas heladas de las zonas polares, variaciones en las corrientes oceánicas, etc. Estas alteraciones -de sobra constatadas- se aglutinan bajo la definición de un *cambio global* (IPCC 2020) que implicará un reajuste de los delicados equilibrios de la Tierra, y en el que nuestra especie puede ver comprometida su supervivencia.

Imaginemos una hipotética civilización extraterrestre que, en su búsqueda de exoplanetas, hubiera detectado la presencia de nuestro sistema, y -considerándolo sumamente interesante- analizara su luz durante el último

siglo. Una cosa que les llamaría mucho la atención es su espectro electromagnético, generándose intensos debates sobre el origen natural o artificial de algunas líneas de emisión inusuales, así como sobre la naturaleza del incremento de brillo del hemisferio nocturno en poco tiempo. Observada la Tierra desde lejos, un síntoma muy evidente de nuestra presencia sería el crecimiento de la luz artificial asociada a las aglomeraciones urbanas en muy poco tiempo.

La luz artificial en horas nocturnas no es considerada hoy en día como un contaminante de primer nivel, pero sin duda estamos ante el síntoma más visible desde el espacio del punto al que ha llegado nuestra transformación del entorno. La luz artificial nocturna (ALAN por sus siglas del inglés *Artificial Light At Night*), y concretamente la que viaja por la atmósfera escapando del lugar donde se origina (la *contaminación lumínica*) se ha convertido en un indicador de desarrollo urbano, industrial y de actividad económica (Small and Elvidge 2013; Levin and Zhang 2017).

El alumbrado exterior nocturno es la principal fuente de contaminación lumínica. Su caracterización es factible mediante inventarios de alumbrado público, pero estos normalmente no incluyen el ornamental y el asociado a infraestructuras privadas. Por otro lado, entre los sensores remotos que toman imágenes nocturnas, el instrumento VIIRS (*Visible Infrared Imaging Radiometer Suite*) del satélite Suomi NPP es el más utilizado, pero al ser ciego a la luz azul no es capaz de captar las emisiones asociadas a los LED de luz blanca que están siendo instalados de modo general sustituyendo al vapor de sodio a alta presión (en adelante VSAP). Aparte de este instrumento, otra fuente de imágenes nocturnas tomadas en órbita son las obtenidas por los astronautas de la Estación Espacial Internacional (ISS), que sí abarcan mejor la totalidad del espectro visible al estar hechas con cámaras convencionales (Sánchez de Miguel et al. 2019). Aunque esta fuente de datos carezca de la regularidad ofrecida por los satélites, la base de imágenes es lo suficientemente grande como para disponer de varias para un territorio en diferentes años, y tiene un enorme potencial para estudiar el creciente problema de la contaminación lumínica.

1.2. Objeto del estudio

Mediante esta investigación nos proponemos responder a las siguientes preguntas:

1. ¿Es posible obtener una caracterización fiable de las fuentes de contaminación lumínica (el alumbrado exterior nocturno) mediante los datos extraídos de imágenes tomadas desde la ISS?
2. Si a la pregunta anterior obtenemos una respuesta afirmativa ¿han variado sustancialmente las emisiones lumínicas al cielo (en tipo y cantidad) en los últimos años? ¿El cambio a LED ha supuesto disminución o incremento de la contaminación lumínica? Y en términos de color ¿cómo han variado las emisiones de luz?
3. Y por último ¿podemos caracterizar/agrupar los núcleos de población según sus emisiones de luz medidas desde el espacio? Los resultados ¿son coherentes con los inventarios de alumbrado público?

1.3. Estructura del trabajo

Una vez hecha esta introducción, y expuestos los motivos y preguntas que han llevado al presente trabajo de investigación, pasaremos en el Capítulo [2](#) a resumir lo que se suele llamar el *estado del arte*: un breve recorrido por la problemática de la contaminación lumínica, centrándonos después en la teledetección aplicada al estudio de la actividad nocturna a través del análisis de las emisiones de luz artificial. En el Capítulo [3](#) detallaremos la metodología utilizada para el procesado y análisis de datos. En el Capítulo [4](#) expondremos e interpretaremos los resultados y por último, en el Capítulo [5](#) explicaremos las conclusiones a las que podemos llegar tras una discusión de los resultados.

Esta memoria va acompañada además de un apéndice donde detallamos el análisis estadístico ejecutado para este trabajo acompañado del código en R.

Capítulo 2

El estudio de la contaminación lumínica a partir de sensores remotos

2.1. La transformación de la noche

La luz artificial nocturna se ha convertido en algo tan cotidiano e indispensable para nuestro estilo de vida que nos resulta extraño y lejano un mundo en el que el mayor nivel de iluminación tras la puesta de sol lo proporcionaba la Luna o la llama de una vela (Ekirch 2013, 2014). La mayor parte de la andadura de la Humanidad ha transcurrido condicionada y adaptada al ciclo alternante de luz y oscuridad ocasionado por la rotación terrestre, siendo muy reciente la generalización del alumbrado nocturno exterior con los niveles de intensidad actuales. No sólo el ser humano, sino toda la Biosfera ha evolucionado modulada por el ciclo principal que marca el ritmo de actividad de todos los seres vivos. Por eso cada día está más claro que, desde unas décadas a esta parte, la irrupción repentina de la luz artificial en nuestra vida y en los ecosistemas no está exenta de consecuencias (Barceló 2017).

Al hablar sobre *contaminación lumínica* siempre es imprescindible comenzar recordando *qué es contaminar*, porque la imagen arraigada en el imaginario colectivo es la de grandes chimeneas emanando humo, colectores vertiendo aguas negras a un río o montones de basura dispersos por el campo. Pero resulta difícil entender que la luz artificial, como agente físico y desde el momento que rompe la oscuridad natural de la noche, es un *contaminante*. Tanto si entra por la ventana de nuestro dormitorio como si alcanza un humedal protegido, altera las condiciones que se deberían dar de modo natural en las horas nocturnas, de modo análogo al vertido que altera el *pH* de un río o las emisiones que alteran el equilibrio químico de la atmósfera.

La *contaminación lumínica* es luz artificial nocturna que de un modo u otro escapa y viaja por la atmósfera alcanzando espacios que deberían mantener sus condiciones naturales de oscuridad. Desde el momento en el que hay luz artificial iluminando exteriores en horas nocturnas, hay contaminación lumínica, y la práctica totalidad de las zonas habitadas se ven hoy en día afectadas en mayor o menor grado por este tipo de polución (Falchi et al. 2016). El problema es que su alcance es cada vez mayor y su tendencia continúa al alza (Kyba et al. 2017), debido a que el *abaratamiento* de la producción de esta luz (gracias a la mejora de la eficiencia energética que supone la tecnología LED) no ha ido acompañado de un cambio de paradigma en el uso de la luz artificial, perpetrándose excesos que sin embargo son percibidos como un signo de ostentación y *desarrollo* (sirva como ejemplo este artículo en el El País (2019)).

El primer colectivo en sufrir las consecuencias directas de la creciente contaminación lumínica fue el de los astrónomos (profesionales y *amateur*), que han visto cómo los observatorios ópticos históricos próximos a las ciudades se han ido convirtiendo en planetarios y museos debido a la enorme dificultad de desarrollar una actividad científica en cielos tan contaminados. Hoy en día son contados los lugares del mundo con unos cielos realmente oscuros que permitan el desarrollo de investigación astronómica de alto nivel en la banda óptica del espectro. Incluso los observatorios ubicados en lugares como Atacama (Chile) están en serio peligro de ver su actividad afectada por el avance de la contaminación lumínica (France 24 2020). Y como si esto no fuera suficiente, el crecimiento de las *megaconstelaciones* de satélites de

comunicación en órbita baja amenaza gravemente el futuro de los proyectos de cartografiado del cielo y de la radioastronomía (Lawrence and May 2021).

Tras las primeras voces de alarma comenzaron a aparecer estudios sobre el efecto de la luz artificial en el comportamiento, las migraciones y reproducción de algunas especies de tortugas y aves, creciendo el interés en el seno de distintas áreas de la biología y la ecología por las alteraciones que produce la intrusión de luz artificial sobre las especies y los ecosistemas nocturnos. La contaminación lumínica dejó de ser una preocupación exclusiva de los astrónomos y hoy ya no hay duda sobre la certeza de su impacto ecológico (Rich and Longcore 2013). Lo que no está aún muy claro es la verdadera magnitud de su alcance, sobre todo por el cambio generalizado a LED blanco en el alumbrado exterior y el consiguiente viraje de su espectro hacia el azul, precisamente a las longitudes de onda a las que los organismos vivos somos más sensibles (Harrison et al. 2011; Morin and Allen 2006).

Sabemos que la luz artificial nocturna actúa principalmente de dos modos sobre los seres vivos: alterando el comportamiento de los individuos (al sentirse atraídos por la luz o confundirla con fuentes naturales como la Luna), y como disruptor hormonal (inhibiendo la producción de hormonas reguladoras de los ciclos circadianos y reproductivos). La lista de estudios que han confirmado estos efectos sobre todo tipo de especies es muy larga. Empezando por el medio acuático, la luz artificial de las costas desorienta y afecta a prácticamente todos los organismos, por ejemplo a las tortugas marinas (Vandersteen et al. 2020), alterando su reproducción y desorientándolas cuando nacen. Pero uno de los impactos más relevantes por su alcance ecológico es la alteración de los patrones migratorios diarios del zooplancton entre las aguas profundas y las más superficiales, que se rige por el ciclo diario de luz-oscuridad y por la luna, con el consiguiente desequilibrio de toda la red trófica marina y afección a la biodiversidad (Ludvigsen et al. 2018; Nguyen et al. 2020). En las aguas continentales también se ha demostrado que el brillo artificial del cielo reduce los niveles de melatonina en peces como la perca euroasiática (Kupprat et al. 2020).

También ha sido ampliamente documentado el impacto en las aves migratorias, que se ven desorientadas por el brillo de las ciudades y perecen

de agotamiento o por colisiones con los edificios (Van Doren et al. 2017). Pero son las aves urbanas las que más están sufriendo las consecuencias de una exposición continua a la luz artificial, lo que se suma a otros factores de estrés (ruido, contaminación del aire, mala alimentación, etc.) que están provocando un declive de sus poblaciones. Se ha estudiado el cambio en los hábitos de canto (y por tanto en el cortejo y probabilidades de éxito en la reproducción) de diversas especies habituales en los sobreiluminados entornos urbanos (Kempnaers et al. 2010); e incluso ya se ha encontrado que la exposición a la luz artificial nocturna produce en el gorrión alteraciones hormonales y fisiológicas análogas a las que ya conocemos para el caso de los seres humanos (Zhang et al. 2019).

Las consecuencias de estas alteraciones suponen, entre otras, el debilitamiento de su sistema inmunológico, aumentando su susceptibilidad a enfermedades o convirtiéndolos durante más tiempo en reservorios de virus transmisibles a los humanos a través de mosquitos, como es el caso del virus del Nilo Occidental. Estos virus ya ven aumentada su posibilidad de transmisión con la presencia de luz artificial, al sentirse sus vectores (mosquitos) atraídos por ella. Pero además, en el caso particular del virus del Nilo Occidental, la situación de aves como el gorrión, que actúan como portadores intermedios, puede facilitar el contagio a humanos. Se ha estimado que la contaminación lumínica aumenta un 41 % las posibilidades de transmisión de este virus, y por tanto se puede considerar un factor de riesgo a tener muy en cuenta en la prevención de epidemias en las que los vectores son mosquitos (Kernbach et al. 2019, 2021). Con la actual pandemia de coronavirus también se ha puesto el foco en el papel de la luz artificial nocturna en la atracción hacia zonas pobladas de reservorios víricos como los murciélagos y en la alteración de su hábitat (Khan et al. 2020).

Y es que se está comenzando a ver que la luz artificial nocturna, además de ocasionar importantes problemas ecológicos, puede ser una cuestión de salud pública (Pauley 2004). La generalización del LED de luz blanca está incrementando la preocupación por los efectos sobre la salud de exposiciones a su luz en horas nocturnas (Ticleanu and Littlefair 2017; Lunn et al. 2017). Las disrupciones que genera la luz con longitud de onda menor de 500 nm en la producción de melatonina, y por tanto en la regulación de los ciclos circa-

dianos, pueden ser un factor de riesgo en el desarrollo de determinados tipos de cáncer (Blask et al. 2009), en la aparición de alteraciones metabólicas que terminen en obesidad (Borniger et al. 2014a), en la propensión a trastornos ansioso-depresivos (Borniger et al. 2014b), en la generación de procesos autoinmunes e inflamatorios (Faraut et al. 2011), etc. Pocos responsables políticos y técnicos son hoy conscientes de la importancia de elegir para el alumbrado público una lámpara lo más monocromática posible, que no emita absolutamente nada en longitudes de onda inferiores a 500 nm, al margen de las demandas infundadas, las modas y los gustos de una población poco informada.

No podemos terminar este recorrido sin hablar de los insectos, en los que la contaminación lumínica puede estar teniendo consecuencias devastadoras. Si este reino no tenía ya bastantes problemas con los productos agroquímicos, llegó un nuevo pesticida de amplio espectro a sus ecosistemas en forma de luz. La luz artificial nocturna, y especialmente la que tiene componente azul, atrae a los insectos de modo irremediable (Langevelde et al. 2011). Una enorme variedad de lepidópteros nocturnos (las conocidas como *polillas*), polinizadores de enorme importancia ecológica, viajan desde sus ecosistemas hacia los entornos iluminados para ser devoradas por depredadores convenientemente situados o muriendo exhaustas volando alrededor de las fuentes de luz. Además se ha constatado que algunas especies sufren disrupciones en la producción de feromonas sexuales en presencia de luz artificial (Geffen et al. 2015), viendo inhibidas sus posibilidades de reproducción. De modo general, la presencia de luz artificial en el medio natural altera de diferentes formas la diversidad de insectos, sus poblaciones y las relaciones tróficas (Bennie et al. 2018), y asociada al proceso de urbanización está causando un descenso dramático de las poblaciones de polinizadores (Wenzel et al. 2020). Junto a la extensión de la agricultura industrial y al abuso de pesticidas químicos, la contaminación lumínica puede estar detrás del declive generalizado de los insectos (Owens et al. 2020). Las consecuencias ecológicas y económicas son difíciles de imaginar.

Este apartado quedaría inconcluso sin mencionar las implicaciones culturales, filosóficas y emocionales de permitir la desaparición del cielo nocturno, como ya ha ocurrido en entornos urbanos y está ocurriendo en sus áreas de

influencia. El cielo estrellado está presente en mitologías, cosmogonías, culturas orales, calendarios, arte, etc., además de haber sido su observación el motor del pensamiento científico. Se puede por tanto calificar sin paliativos la desaparición del cielo estrellado como un atentado contra el Patrimonio de la Humanidad.

2.2. El análisis de imágenes remotas en el estudio de la actividad humana y la contaminación lumínica

2.2.1. Medición de la contaminación lumínica

La luz artificial nocturna puede llegar a un lugar de modo directo desde el foco contaminante o bien gracias a los procesos de dispersión que provoca la atmósfera. Los gases atmosféricos y los aerosoles pueden hacer que fotones de origen artificial lleguen a cientos de kilómetros de su origen. La medición de la luz como agente contaminante consistiría en medir la cantidad de fotones de origen artificial que llegan a un punto dado por unidad de superficie angular. Cuando se aborda desde la fotometría hablamos de *luminancia* como la densidad de flujo luminoso que atraviesa una superficie, mientras que desde la radiometría hablaríamos de *radiancia*, medida en términos de potencia por unidad de superficie y ángulo sólido. La luminancia se mide en candelas por metro cuadrado (cd/m^2) o *Nits*, y se aplica cuando estudiamos la región visible del espectro electromagnético en condiciones de visión fotópica (condiciones similares a diurnas); la radiancia es aplicable a todo el espectro electromagnético y se mide en Watios por estereorradián y metro cuadrado ($W/sr * m^2$) o bien como radiancia espectral por unidad de longitud de onda ($W/\text{Å} * sr * m^2$).

No obstante, y debido a que los estudios sobre contaminación lumínica se originaron entre la comunidad astronómica, lo que generalmente se mide es el brillo del fondo del cielo en el cénit (en el punto sobre nuestras cabezas) en magnitudes astronómicas por unidad de superficie angular (en este caso

el segundo de arco), lo que no deja de ser la medición de un efecto de la contaminación lumínica y no del agente contaminante en sí. Además el cielo presenta un brillo de origen natural que a veces es difícil distinguir del de origen artificial, especialmente en lugares oscuros. Se trata por ejemplo de la luz procedente de procesos naturales de la atmósfera o del espacio exterior, como el *airglow*, debido a los procesos de ionización y recombinación de los gases atmosféricos; o la luz zodiacal, el tenue resplandor originado por la dispersión de la luz solar por las partículas del plano de la eclíptica (el plano donde orbitan los planetas del Sistema Solar).

La medición del brillo del cielo se realiza normalmente desde tierra con dispositivos fotométricos, dotados de un sensor en cuya superficie los fotones de luz son capaces de arrancar electrones, y de un sistema capaz de convertir esta señal en una lectura que pueda ser procesada por un software y ser convertida a unidades de flujo luminoso y, posteriormente, a magnitudes. En el mercado existen varios modelos de fotómetros diseñados para medir el brillo del cielo y que directamente ofrecen valores en magnitudes por segundo de arco al cuadrado ($mag/arcsec^2$). Las mediciones en tierra tienen como gran inconveniente el enorme esfuerzo que supone cubrir el territorio y además en diferentes condiciones atmosféricas y épocas del año. Otro inconveniente es que los fotómetros más utilizados no distinguen colores (para lo que habría que añadirles filtros) y por tanto no son capaces de detectar los cambios espectrales en la luz artificial causados por la adopción generalizada de la tecnología LED en el alumbrado nocturno (Sánchez de Miguel et al. 2017).

El otro método para medir la luz artificial en el medio nocturno es mediante el uso de imágenes remotas tomadas por sensores en órbita. El primer instrumento usado para la obtención de imágenes nocturnas fue el DMSP (*Defense Meteorological Satellite Program*), que sirvió para obtener en 1989 el primer mapa global de noche. Este instrumento junto al OLS (*Operational Limscan System*) permitió a la agencia NOAA elaborar mapas globales calibrados de 1 km de resolución entre 1996 y 2010. Desde 2011 está en funcionamiento el instrumento VIIRS (*Visible Infrared Imaging Radiometer Suite*) del satélite Suomi NPP, que dispone de un sensor pancromático diseñado para medir también las luces nocturnas. Ofrece datos calibrados con una resolución espacial de 740 metros sin presentar saturación en zonas

urbanas, por lo que es una de las fuentes de datos más utilizadas para el estudio la contaminación lumínica (Levin et al. 2020). El gran inconveniente de este instrumento es que no detecta el pico de emisión azul de las lámparas LED, por lo que -conforme éstas van sustituyendo al vapor de sodio- VIIRS infravalora el brillo de las zonas urbanas. También hay diversos satélites comerciales chinos que toman imágenes nocturnas de gran resolución, pero resultan poco accesibles por su elevado precio.

Las imágenes satelitales suelen estar calibradas en unidades de radiancia y son útiles como base de modelos, siendo el más conocido el *Light Pollution Map* de Falchi et al. (2016), que parte de los datos de VIIRS. Por otro lado, como demuestran Sánchez de Miguel et al. (2020), el brillo difuso presente en estas imágenes es equivalente al brillo del cielo en el cénit medido en tierra, por lo que se pueden utilizar estos datos remotos como un mapa de brillo del cielo en el cénit.

Además de las imágenes saletitales, desde 2001 los astronautas de la ISS han tomado fotografías de la Tierra con fines divulgativos o por simple placer, algunas de ellas de la parte nocturna. El equipo utilizado para ello es una cámara réflex DSLR con sensor en color, de modo que sí detecta la luz azul del pico de emisión de las lámparas LED. El problema de estas imágenes es su irregularidad temporal y espacial, que se hacen desde ángulos oblicuos, el posible desenfoco por el rápido movimiento de la ISS respecto a la Tierra, etc. Como ventajas tenemos la buena resolución espacial (de 5 a 200 metros) y que pueden ofrecer unos datos más realistas al ser más sensibles al azul que VIIRS (Sánchez de Miguel et al. 2019).

En definitiva, medir la contaminación lumínica implica utilizar sensores que -ya sea instalados en tierra o dispuestos en órbita- sean capaces de cuantificar el flujo luminoso que procede de las fuentes artificiales (núcleos de población e instalaciones) y que es dispersado por la atmósfera hasta que llega al punto de observación o escapa al espacio. Lo ideal es combinar las dos fuentes de datos: tomar como base datos remotos calibrados y escalarlos con medidas en el territorio. En este proceso no se puede olvidar que las condiciones atmosféricas, especialmente la humedad y el contenido de aerosoles, son determinantes en el alcance e incidencia de la contaminación lumínica,

de modo que es indispensable tenerlas en cuenta a la hora de tomar datos o para los modelos de brillo del cielo.

2.2.2. Los modelos de brillo del cielo nocturno

Desde que la contaminación lumínica comenzó a ser una preocupación para los astrónomos (después también lo fue para ecólogos y biólogos), se investigaron modelos teóricos para predecir la incidencia de la luz artificial nocturna en el territorio a partir de las características de los focos contaminantes. Los primeros modelos teóricos surgieron en la década de 1970 del siglo XX y estaban basados principalmente en la población de los núcleos urbanos (Treanor 1973; Berry 1976; Pike 1976; Walker 1977).

Pronto se vio la necesidad de estudiar con más detalle la importancia de la atmósfera, y particularmente la presencia de aerosoles, desarrollándose lo que se conocería como *modelos de segunda generación* (Garstang 1986; Albers and Duriscoe 2001), siendo los más completos los que además incluyen la orografía (Aube et al. 2005) y otras variables climáticas como la nubosidad (Kocifaj 2007). Hay otros modelos que integran características de los anteriores, como el desarrollado por García Gil et al. (2012).

El primero que introdujo una estimación de la dispersión de luz por los aerosoles fue Treanor (1973), considerando una atmósfera homogénea y las fuentes de luz (ciudades) de tipo puntual. Un paso más para abordar el problema es el de Garstang (1986), que introduce el espesor óptico de aerosoles en las ecuaciones. Posteriormente Aube et al. (2005) desarrollaron un modelo computacional (*ILLUMINA*) para simular la contribución de la luz artificial al *skyglow*, integrando la dispersión de Rayleigh y por aerosoles, entre otras variables, en una red tridimensional donde también se tiene en cuenta la orografía. Y por otro lado Kocifaj (2007) introdujo un grado más de complejidad al incluir el efecto de las nubes.

Además de los modelos teóricos existen otros trabajos basados en el análisis de imágenes de satélite, como el mencionado de Falchi et al. (2016), que dio lugar al conocido Light Pollution Map (2021), o el más reciente de

Sánchez de Miguel et al. (2020) basado en el estudio de la luz difusa de las imágenes satelitales nocturnas. A través del análisis de estas imágenes, concretamente las ofrecidas por los instrumentos MODIS y VIIRS, es posible obtener información de aerosoles y relacionarla con la radiancia (Kocifaj and Bará 2020).

Tenemos así que la elección del modelo y del método de medición dependerá sobre todo de la precisión y resolución (espacial y temporal) que exija nuestro estudio. Para trabajos a escala regional los modelos teóricos complementados con los datos de satélite pueden ser suficientes; pero para una investigación a escala local que exija un alto nivel de detalle las medidas en tierra son imprescindibles.

2.2.3. La fuente de la contaminación lumínica: el alumbrado exterior

Para controlar cualquier contaminante es necesario conocer su origen y fuentes, y actuar sobre ellas. En el caso de la luz artificial la fuente es el alumbrado exterior (ya sea público o privado), que de un modo u otro envía fotones más allá del lugar que se pretende iluminar (la vía pública, unas instalaciones privadas o una fachada singular). Este alumbrado se compone de puntos de luz o luminarias donde se aloja la lámpara, que en última instancia es donde se produce la luz por diversos procesos que implican la excitación de gases o determinados elementos químicos. La luz emitida tiene un espectro característico según el tipo de lámpara, y el diseño de la luminaria determina la cantidad de luz que es emitida fuera del lugar a iluminar. En general se entiende que toda luz emitida por encima o en el plano horizontal contribuye a la contaminación lumínica, pues es dirigida al espacio o dispersada por la atmósfera, y por eso el Flujo Hemisférico Superior (FHS) es un parámetro fundamental a tener en cuenta en el diseño e instalación de las luminarias. La otra característica más importante se refiere a las lámparas y está relacionada con su espectro de emisión: la temperatura de color, medida en Kelvins. A mayor valor de temperatura de color, más fría es la luz, y por tanto más componente azul tendrá. La luz azul sufre más dispersión por la atmósfera y por tanto llega más lejos de la fuente, de modo que es más contaminante.

Recientemente [Galadí-Enríquez \(2018\)](#) desarrolló un índice espectral (*índice G*) más apropiado que la temperatura de color para caracterizar la emisión de las lámparas, especialmente en luz azul.

Las primeras lámparas que aparecieron en la historia fueron las de aceite, aunque el alumbrado exterior no comenzó a extenderse en algunas ciudades hasta la invención de la lámparas de gas. La primera revolución en la forma de iluminar vino con la electricidad y la lámpara incandescente, que más adelante fue sustituida por las lámparas de descarga. Estas últimas son las que aún dominan el alumbrado exterior en muchas ciudades, aunque pronto se verán completamente desplazadas por el LED. El camino de la lámpara incandescente al LED es el de la mejora de la eficiencia energética, es decir, emitir más luz aprovechable (en el espectro visible) con el menor gasto energético posible para producirla. El problema es que esto ha permitido incrementar (hasta niveles absurdos en muchos casos) la intensidad luminosa, y con el LED se ha dado además un cambio hacia la luz blanca que hace que el medio nocturno urbano se parezca cada vez más al diurno. Por eso, aunque cada vez las luminarias modernas están mejor diseñadas con FHS prácticamente nulo, la luz que emiten -con creciente componente azul- es dispersada mejor por la atmósfera cientos de kilómetros a la redonda, teniendo como resultado un incremento del brillo del cielo en zonas antes oscuras.

Las lámparas de descarga más utilizadas hasta hace poco han sido las de vapor de mercurio y las de vapor de sodio a alta presión. Las primeras son muy contaminantes y poco eficientes, emitiendo luz azul y ultravioleta (figura [2.1](#)). Además se degradan con el tiempo, produciendo una luz mortecina blanco-verdosa, por lo que prácticamente han sido sustituidas en su totalidad y actualmente su uso en el alumbrado exterior está prohibido. Por otro lado la lámpara de vapor de sodio a alta presión produce una luz cálida anaranjada característica (figura [2.2](#)), y sigue estando muy presente en el alumbrado público. Sin embargo la mejor lámpara desde el punto de vista ambiental y de la eficiencia es el vapor de sodio a baja presión, que emite una luz prácticamente monocromática amarillo-anaranjada (figura [2.3](#)). No en vano ha sido la utilizada en los lugares cercanos a observatorios astronómicos internacionales con el máximo grado de protección del cielo nocturno. Estas tres lámparas son de descarga y tienen un espectro de emisión discontinuo.

Sus principales inconvenientes son el tiempo que tardan en alcanzar su pleno rendimiento y su tamaño, lo que hace más difícil integrarlas en la luminaria.

Figura 2.1: Espectro de emisión de la lámpara de vapor de mercurio. Fuente: [Tapia Ayuga et al. \(2015\)](#)

Frente a las lámparas de descarga, la lámpara de tecnología LED (basada en diodos emisores de luz) produce una luz de espectro continuo que abarca todo el visible y con un importante pico en el azul. El resultado es una luz blanca azulada muy fría, aunque ya se fabrican LED que incorporan un filtro de fósforo que absorbe parte del azul y le da un aspecto más cálido. Incluso algunos modelos llegan a asemejarse bastante al vapor de sodio, como es el caso los LED *PC ámbar* o los *ámbar puro*. Sin embargo los que se están instalando masivamente son de luz fría (4000 K) o un blanco cálido (3000 K) (figuras [2.4](#) y [2.5](#)). Además el ahorro energético ha llevado a la mayoría de administraciones locales a incrementar los niveles de iluminación de forma totalmente injustificada, o con argumentos sin base científica como el de la seguridad ciudadana vinculada supuestamente a más iluminación nocturna. Sin embargo, la gran versatilidad de los LED no es aprovechada para diseñar y gestionar una iluminación de forma más racional.

El estudio de la fuente de contaminación lumínica no puede quedarse en

Figura 2.2: *Espectro de emisión de la lámpara de vapor de sodio a alta presión.*
Fuente: [Tapia Ayuga et al. \(2015\)](#)

el punto de luz individual, sino que debe abordarse el núcleo de población como conjunto, cuya emisión de luz fuera de sus límites será la suma de las emisiones de cada punto de luz por encima de la horizontal (y que no sea obstaculizada), junto a la luz reflejada por las distintas superficies hacia el cielo y el horizonte. El alcance de estas emisiones globales vendrá determinado por la capacidad de la atmósfera de dispersar la luz, lo que está relacionado con la proporción de luz azul y por tanto con el color. Así, estudiar el color de las emisiones lumínicas de una ciudad nos puede dar una idea del alcance de su impacto en el entorno.

Para caracterizar el color de una fuente luminosa se utilizan generalmente dos índices de color: el índice B/G (relación entre emisiones en la banda azul y la banda verde) y el índice G/R (relación entre las emisiones en la banda verde y la banda roja), siendo estas bandas definidas por los filtros del sistema fotométrico que se utilice. Si trabajamos con cámaras DSLR los filtros serán los que componen la matriz de Bayer del sensor. Para las diferentes lámparas que se pueden encontrar en el alumbrado exterior [Sánchez de Miguel et al. \(2019\)](#) encontró la relación entre los índices de color que se representa en

Figura 2.3: *Espectro de emisión de la lámpara de vapor de sodio a baja presión.*
 Fuente: [Tapia Ayuga et al. \(2015\)](#)

la figura [2.6](#). El cuadrante inferior izquierdo está ocupado por las lámparas más cálidas (vapor de sodio a baja y alta presión y algunos modelos de LED ámbar) mientras que en el superior derecho tenemos las más frías (LED de 4000 K o más, halogenuros metálicos, fluorescentes y vapor de mercurio). Fuera de la diagonal están las lámparas degradadas de vapor de mercurio, fluorescentes y haluros metálicos. No existen actualmente lámparas ubicadas en el cuadrante inferior derecho, que tengan un índice B/G alto y un G/R bajo, al menos utilizadas en el alumbrado público.

La vía más directa de estudio de las emisiones lumínicas urbanas sería la inspección en tierra, recorriendo todos los puntos de luz y tomando medidas fotométricas o espectrales de ellos, lo que supone un gran esfuerzo, recursos y tiempo. Por otro lado están los inventarios de infraestructuras públicas, donde se incluyen las de alumbrado; el problema de estos inventarios es la heterogeneidad de las bases de datos, la falta de actualización y la dificultad de acceso a ellas en algunos casos. Así, las imágenes remotas son una opción muy interesante -aunque aún poco explorada- para este fin.

Figura 2.4: Espectro de emisión de un LED de 4000 K. Fuente: [Tapia Ayuga et al. \(2015\)](#)

Utilizando fotografías tomadas en órbita o en vuelos, y calibrándolas previamente con una metodología como la de [Sánchez de Miguel et al. \(2021\)](#), existe la posibilidad de caracterizar el alumbrado exterior de un núcleo de población a través de la medición de sus emisiones en las diferentes bandas y el cálculo de los índices de color. La ubicación en el gráfico de la figura [2.6](#) nos informaría al menos del tipo de lámpara dominante. Así, a través de imágenes remotas no sólo podemos estudiar el resplandor difuso y obtener mapas o modelos de brillo del cielo, sino que es posible obtener información sobre las fuentes contaminantes y su evolución temporal.

Figura 2.5: Espectro de emisión de un LED de 3000 K. Fuente: [Tapia Ayuga et al. \(2015\)](#)

Figura 2.6: Relación entre índices de color medidos para diferentes lámparas. Fuente: [Sánchez de Miguel et al. \(2019\)](#)

Capítulo 3

Metodología

La metodología de este trabajo se ha dividido en tres partes: la primera fase ha consistido en el preprocesado de las imágenes tomadas por los astronautas de la Estación Espacial Internacional, la segunda en la obtención de estadísticas para las emisiones por banda de color en los diferentes núcleos del área de estudio y la tercera en el análisis estadístico de los datos de emisiones. En las dos primeras fases hemos utilizado el software ArcGIS Pro (ESRI 2022) en su versión avanzada ArcInfo, un sistema de información geográfica con potentes herramientas geoestadísticas y la posibilidad de integrar scripts en código Python. Para la tercera fase, que constituye la parte fundamental de este estudio, hemos trabajado con el lenguaje R en el entorno de RStudio (RStudio 2022), un programa muy potente para el análisis de datos, de código abierto y gratuito, y que permite un trabajo muy robusto con datos científicos.

Aunque el proceso y resultados de las dos primeras fases no se detallan en el capítulo 4, al no aplicarse para ellas código R y estar fuera del ámbito de este máster, se explican de forma resumida por ser fundamental su comprensión para entender esta investigación.

3.1. Preprocesado de imágenes de la ISS

Los datos de partida son imágenes en formato RAW tomadas por astronautas de la Estación Espacial Internacional (en adelante ISS). El archivo de fotografías se encuentra disponible en [NASA \(2021\)](#) tanto en formatos de imagen como los archivos brutos originales de la cámara DSLR. Para este trabajo se han utilizado imágenes de febrero de 2012 y de julio de 2021 que incluyen el norte de la provincia de Granada en su campo.

De estas imágenes poca información científica se puede extraer si no son correctamente calibradas, de modo que los valores de los píxeles para cada banda sean transformados a cifras de radiancia. Para ello es necesario conocer la curva de respuesta del sensor y disponer de tomas oscuras y de campo plano para los objetivos utilizados, que permitan corregir de corriente oscura, térmica y los defectos de campo inducidos por las lentes, para luego transformar el valor de píxel a número de cuentas (número de electrones producidos), y de electrones al número de fotones que ha sido necesario para arrancarlos de la superficie del sensor. Para llegar a lo que se denomina una calibración absoluta es necesario aplicar métodos fotométricos y que en el campo de la imagen entren estrellas de brillo conocido que sirvan de referencia. Si no hay estrellas se hace una calibración cruzada o intercalibración con imágenes ya calibradas de la misma zona del instrumento VIIRS. Una vez que tenemos imágenes calibradas que ofrecen cifras de radiancia en cada banda, el siguiente paso es georreferenciarlas, eliminando la deformación ocasionada por el ángulo desde el que han sido tomadas, y corregir el efecto de la atmósfera sobre la luz que llega al espacio desde la fuente ([Sánchez de Miguel et al. 2021](#)).

Las imágenes para este estudio han sido adquiridas por la Oficina de Calidad del Cielo (IAA-CSIC) ya georreferenciadas y calibradas (por tanto con el proceso descrito anteriormente hecho) a través de la empresa SaveStars Consulting S.L. que ofrece el producto NOKTOsat ([SavestarsConsulting 2021](#)).

Así, el trabajo para este estudio ha partido de unas imágenes ya georreferenciadas y calibradas en radiancia para cada canal de color (con unidades

en $nW/\text{\AA} * sr * cm^2$). El paso siguiente ha sido corregir el brillo del fondo de las imágenes para minimizar su influencia en los datos. Lo más preciso hubiera sido elaborar un modelo de fondo basado en el albedo del terreno, pero esto es algo complejo, y al final hemos optado por restar a cada imagen un fondo constante cuyo valor es la mediana obtenida de una muestra repartida por zonas con diferente cubierta y albedo. Esto inevitablemente ha originado valores negativos en zonas oscuras que ha sido necesario corregir.

Por último, el paso final de este preprocesado ha consistido en convertir las unidades de $nW/\text{\AA} * sr * cm^2$ a $W/\text{\AA} * sr * pixel$, conociendo previamente la superficie de píxel de cada imagen.

3.2. Obtención de las estadísticas de emisiones por banda de color

Como lo que nos interesa es únicamente la emisión de luz de núcleos e infraestructuras, la segunda fase del trabajo ha requerido su identificación y delimitación mediante polígonos. Esta labor ha sido hecha con ayuda del SIG y de modo manual, ajustando todo lo posible cada polígono a la luz emitida por cada elemento para incluir el mínimo fondo posible. Una vez construidos todos los polígonos, mediante herramientas geoestadísticas hemos calculado la suma del valor de los píxeles incluidos por los polígonos de cada núcleo y para cada canal de color. Este valor es el de radiancia total del núcleo y su unidad sería $W/\text{\AA} * sr$.

Así, construimos una base de datos para cada núcleo e infraestructura detectada que contiene como variables las emisiones totales para cada año (2012 y 2021) en rojo, verde y azul, los índices de color B/G (la relación entre las emisiones azules y verdes) y G/R (la relación entre las emisiones verdes y rojas) y la población.

3.3. Proceso de análisis de los datos con R

La base de datos asociada a la capa vectorial de información geográfica de los polígonos de núcleos e infraestructuras (generada en la fase segunda) es el punto de partida para el análisis estadístico en R, que constituye la fase principal de este trabajo. Aparte hemos construido otra base de datos con el inventario del alumbrado público de los municipios del norte de Granada, facilitado por la Diputación Provincial de Granada. El proceso de análisis estadístico ha sido el siguiente:

- Preparación de los datos y análisis preliminar.
- Elaboración de modelos de regresión lineal para los índices de color y cada año, para comprobar si existe similitud con los modelos de [Sánchez de Miguel et al. \(2019\)](#) referidos a lámparas de alumbrado público.
- Evaluación de supuestos, detección de outliers y eliminación de registros atípicos y con alto valor de apalancamiento que carezcan de sentido.
- Análisis de inferencia entre los valores de emisiones e índices de color de cada año para comprobar si hay diferencias estadísticamente significativas.
- Análisis cluster basado en los índices de color obtenidos de las imágenes remotas para 2021 y para la diferencia entre 2021 y 2012. Mediante este análisis identificamos grupos de poblaciones con características similares en el color actual de sus emisiones (y por tanto deberían también ser similares en su alumbrado), así como grupos de núcleos de comportamiento similar en la evolución espectral de sus emisiones del año 2012 al 2021.
- Análisis cluster del inventario de alumbrado público de los municipios para comprobar si obtenemos grupos que puedan corresponderse con los anteriores, al menos considerando las cabeceras municipales. Este análisis se ha hecho de dos modos: considerando todas las características del alumbrado y aplicando un escalamiento dimensional previo; y

teniendo en cuenta sólo los tipos de lámparas agrupados según el color de la luz que emiten.

- Por último comparamos los grupos resultantes del análisis de índices de color con los obtenidos del análisis de alumbrado público, para comprobar si existe correspondencia entre ellos, y de este modo concluir sobre la validez del estudio de imágenes remotas de la ISS para caracterizar el alumbrado exterior nocturno.

Los pasos de este análisis se detallan en el capítulo 4 y se desarrollan en el Anexo I con el código R utilizado.

Se podría objetar que deberíamos aplicar otros métodos que tengan en cuenta una supuesta relación espacio-temporal de los datos, pero considerando que únicamente tenemos dos grupos de datos tomados en dos momentos en el tiempo separados 9 años, sin medidas regulares intermedias, resulta inviable construir una serie temporal con tan poca cobertura y sin un periodo claro. Por otro lado las variables estudiadas dependen de las lámparas de alumbrado nocturno, y en última instancia el que haya uno u otro tipo es una decisión de los responsables técnicos o políticos condicionada por la oferta de las principales empresas fabricantes. Consideramos por tanto que la distribución geográfica de los núcleos estudiados no influye en estas variables.

Capítulo 4

Análisis de datos y resultados

El territorio objeto de este trabajo corresponde al norte de la provincia de Granada, abarcando 47 municipios repartidos entre las comarcas de Huéscar, Baza, Guadix, el Marquesado y los Montes. Estos son: Alamedilla, Albuñán, Aldeire, Alicún de Ortega, Alquife, Baza, Beas de Guadix, Benalúa, Benamaurel, la Calahorra, Caniles, Castelléjar, Castril, Cogollos de Guadix, Cortes de Baza, Cortes y Graena, Cuevas del Campo, Cúllar, Darro, Dehesas de Guadix, Diezma, Dólar, Ferreira, Fonelas, Freila, Galera, Gobernador, Gor, Gorafe, Guadix, Huélago, Huéneja, Huéscar, Jerez del Marquesado, Lanteira, Lugros, Marchal, Morelábor, Orce, Perdo Martínez, la Peza, Polícar, Puebla de Don Fadrique, Purullena, Valle del Zalabí, Villanueva de la Torres y Zújar. Entre ellos tenemos un municipio de más de 20.000 habitantes (Baza) y otro cercano a ellos (Guadix), seguido de Huéscar con unos 7.000. En el rango entre los 2.000 y 5.000 habitantes estarían Cúllar, Caniles, Benalúa, Benamaurel, Castril, Puebla de Don Fadrique, Purullena, Valle del Zalabí y Zújar. Los 35 restantes tienen menos de 2.000 habitantes, habiendo 10 con menos de 500 (INE 2022).

El análisis de emisiones lumínicas ha sido hecho por núcleo de población o infraestructura detectada en la imagen, sumando un total de 100 unidades. Los datos de alumbrado público facilitados por Diputación de Granada están referidos a los municipios. El análisis estadístico completo con el código R utilizado se recoge en el Anexo I.

4.1. Descripción de los datos y análisis preliminar

En esta sección vamos a visualizar los datos y a exponer los resultados de un análisis estadístico preliminar para detectar posibles valores atípicos o con alto apalancamiento que puedan ser influyentes y distorsionar el resultado.

4.1.1. Datos obtenidos de la ISS

Tras el proceso descrito en el capítulo 3 sobre la metodología, el resultado ha sido una tabla con 100 registros correspondientes a 87 núcleos de población y 13 infraestructuras privadas (polígonos industriales, centros logísticos, canteras, macrogranjas, etc.). La información para cada registro viene en 16 columnas: dos de texto (nombre del núcleo y municipio) y el resto numéricas. De estas últimas una recoge el número de habitantes y las 13 restantes corresponden a datos de radiancia en cada banda de color para el año 2012 y 2021, índices de color B/G y G/R (2012 y 2021), suma de emisiones (2012 y 2021) y emisiones lumínicas por habitante (2021). Las emisiones vienen expresadas en Watios por estereorradián y Angstrom ($W/sr * \text{Å}$) y los índices de color son adimensionales, pues resultan de dividir las emisiones en las bandas correspondientes (azul entre verde para B/G y verde entre rojo para G/R).

Nuestro objetivo principal es comprobar la validez del análisis de imágenes tomadas desde la ISS para caracterizar el alumbrado exterior nocturno, de modo que una primera aproximación para abordar esta cuestión es obtener el modelo que relaciona los dos índices de color y comparar el resultado con el obtenido por Sánchez de Miguel et al. (2019) representado en la figura 2.6, hecho a partir de una muestra de lámparas utilizadas en alumbrado público.

En las figuras 4.1 y 4.2 se representan las distribuciones de los índices B/G y G/R para los años 2021 y 2012, así como su correlación. Podemos detectar para el año 2021 una correlación estadísticamente significativa (aunque débil) entre los índices de color B/G y G/R, pero para el año 2012 es inexistente.

Figura 4.1: *Relación entre índices de color obtenidos a partir de imágenes de 2021*

Para comprobar si hay núcleos que tienen valores extremos o con un alto apalancamiento que puedan estar condicionando el resultado, hacemos un modelo lineal para cada año y hacemos un diagnóstico. El resultado es que para 2021 hay tres valores atípicos que corresponden a Gor, Pulpite y Lugros, que también son valores influyentes. Hay cuatro valores con alto apalancamiento que son Cuevas de Luna, Venta del Peral, Venta Quemada y la estación eléctrica del Negratín, siendo Venta Quemada también influyente. Para 2012 tenemos un valor atípico e influyente, Cortes de Baza, y cuatro con alto apalancamiento: Cuevas de Luna, macrogranja de Darro, macrogranja de la Puebla de Don Fadrique y centro de reciclaje. Además resulta influyente La Huertezuela. Las instalaciones con alto valor de apalancamiento probablemente no existían en 2012, por lo que el valor de los índices corresponden al ruido de fondo de la imagen.

Los núcleos con valores atípicos tienen un valor de índice G/R muy alto, mayor de 1.5. Esto implica un predominio de emisión en verde muy importante, lo que sería explicable por la abundancia de lámparas degradadas (vapor de mercurio, fluorescentes e hidruros metálicos). Por otro lado los núcleos o

Figura 4.2: *Relación entre índices de color obtenidos a partir de imágenes de 2012*

instalaciones con alto valor de apalancamiento tienen un elevado valor B/G respecto a G/R, lo que es más probable que se deba a la influencia que ha tenido el fondo de la imagen por tratarse de núcleos muy pequeños. Además sabemos que lámparas con esas características de color (mucha emisión azul y en rojo, que daría un extraño tono granate) no se utilizan en alumbrado exterior. Por tanto procede eliminar los registros con alto valor de apalancamiento por carecer de sentido; sin embargo no descartamos los valores atípicos porque sí pueden tener sentido. Eliminamos así 7 registros: Cuevas de Luna, Venta del Peral, Venta Quemada, estación eléctrica del Negratín, macrogranja de Darro, macrogranja de la Puebla de Don Fadrique y centro de reciclaje.

Tras quitar los registros con alto apalancamiento el modelo para índices de color en 2021 apenas cambia, pero el modelo para 2012 experimenta una ligera mejoría. En los dos casos la correlación es débil, aunque los coeficientes resultan estadísticamente significativos al eliminar valores con alto apalancamiento. El análisis de residuos no muestra problemas de heterocedasticidad, aunque sí una desviación de la distribución normal originada por los valores

atípicos. Las expresiones de estos modelos serían:

Para los índices de color en 2021:

$$GR = 0,4008(\pm 0,1002) + 0,5289(\pm 0,2227) * BG$$

Para los índices de color en 2012:

$$GR = 0,5343(\pm 0,0477) + 0,2454(\pm 0,1164) * BG$$

Estos modelos no son estadísticamente significativos, presentando un coeficiente de determinación ajustado muy bajo (menor de 0.05). Los gráficos de dispersión no presentan similitud con el recogido en la figura [2.6](#). Por tanto tras esta primera aproximación podemos afirmar que para el color medido a través de imágenes de la ISS podría haber otros factores que influyen, y que diluyen el papel de las lámparas del alumbrado.

Figura 4.3: *Modelo lineal para los índices de color en 2021*

Figura 4.4: Análisis de residuos del modelo lineal para los índices de color en 2021

4.1.2. Datos de alumbrado público

Para comprobar si hay correspondencia entre los resultados del análisis de índices de color a partir de imágenes remotas con los del alumbrado público hemos trabajado con el inventario proporcionado por la Diputación de Granada. En la base de datos resultante tenemos 47 registros (uno por municipio) y 27 variables. Una de ellas es el nombre del municipio y las 26 restantes son numéricas: población, potencia instalada, potencia lumínica y el resto corresponden a 12 tipos de lámpara (de “VSAP” a “Mezcla”) y a 8 categorías de flujo hemisférico superior (de FHS_1 a FHS_35, haciendo referencia el número al porcentaje de luz emitida por encima de la vertical). Por último hay dos variables que recogen los puntos de luz sobre los que no hay datos, ya sea sobre el tipo de lámpara o del FHS. Todas las variables, salvo “Etiqueta”, “Habitantes”, “Potencia_I” y “Potencia_L”, son de conteo. Los valores representan el número de puntos de luz del municipio que tienen ese tipo de lámpara o que tienen determinado FHS.

Aparte hemos creado tres nuevas variables para ayudar a caracterizar

Figura 4.5: *Modelo lineal para los índices de color en 2012*

este alumbrado, que son el porcentaje de lámparas cálidas, el de lámparas frías y el de lámparas degradadas. A efectos de este estudio son lámparas cálidas las que no emiten luz azul: vapor de sodio y las incandescentes, mientras que consideramos frías el resto, pues en mayor o menor medida emiten en azul. Algunos LED denominados cálidos (como los de 3000 K) tienen bastante emisión en azul, por lo que los consideramos fríos, y los que son realmente cálidos (como los PC ámbar o ámbar puro) no tienen presencia en el alumbrado o es testimonial. Dentro de las lámparas que hemos llamado frías hay un grupo que con el tiempo sufre una degradación, dando una luz predominantemente verdosa o azul verdosa; el caso más representativo de estas lámparas es el del vapor de mercurio y las fluorescentes.

La base de datos proporcionada se encuentra en su mayor parte actualizada, pero hay algunos municipios que no lo están o bien de los que no se disponen datos de la mayor parte de sus puntos de luz. Es el caso de los municipios de Baza y Guadix, que además son los de más población de la zona estudiada. Esto lo hemos tenido en cuenta a la hora del análisis y de interpretar los resultados.

Figura 4.6: Análisis de residuos del modelo lineal para los índices de color en 2012

4.2. Análisis comparativo de las emisiones y los índices de color entre 2012 y 2021

Nos preguntamos si se han producido diferencias significativas tanto en las emisiones como en los índices de color entre los años 2012 y 2021, a través del análisis de imágenes de la ISS. Al tratarse de mediciones sobre los mismos núcleos en diferentes momentos temporales, hemos de considerar las muestras relacionadas.

El principal problema que hemos encontrado en la evaluación de supuestos tiene relación con la falta de normalidad de los datos: sólo los valores del índice B/G se aproximan a una distribución normal, pero no ocurre así con el índice G/R ni con los valores de emisiones. Si analizamos las diferencias entre los dos años tenemos el mismo resultado. También tenemos valores atípicos y algunos que son extremos. De este modo hemos aplicado tanto una prueba no paramétrica (rango con signo de Wilcoxon) como robusta (Yuen).

4.2.1. Resultados de la prueba no paramétrica

Tras aplicar la prueba de rango con signo de Wilcoxon hemos obtenido que:

- Se ha producido un incremento estadísticamente significativo de la mediana de las emisiones en rojo del año 2012 al año 2021, de 0.04 a 0.10 $W/sr * \text{Å}$.
- Se ha producido un incremento estadísticamente significativo de la mediana de las emisiones en verde del año 2012 al año 2021, de 0.02 a 0.06 $W/sr * \text{Å}$.
- Se ha producido un incremento estadísticamente significativo de la mediana de las emisiones en azul del año 2012 al año 2021, de 0.00742 a 0.03 $W/sr * \text{Å}$ (figura 4.7).
- Se ha producido un pequeño incremento estadísticamente no significativo de la mediana del índice de color B/G del año 2012 al año 2021, de 0.37 a 0.42 (figura 4.8).
- Se ha producido una pequeña disminución estadísticamente no significativa de la mediana del índice de color G/R del año 2012 al año 2021, de 0.59 a 0.57.

Los gráficos de las pruebas para todos los casos se pueden consultar en el Anexo I.

4.2.2. Resultados de la prueba robusta

Tras aplicar la prueba robusta de Yuen hemos obtenido que:

- Se ha producido un incremento estadísticamente significativo de la media recortada de las emisiones en rojo del año 2012 al año 2021, de 0.04 a 0.12 $W/sr * \text{Å}$.

Figura 4.7: Resultado de la prueba de Wilcoxon para las emisiones en azul

- Se ha producido un incremento estadísticamente significativo de la media recortada de las emisiones en verde del año 2012 al año 2021, de 0.03 a 0.06 $W/sr * \text{Å}$
- Se ha producido un incremento estadísticamente significativo de la media recortada de las emisiones en azul del año 2012 al año 2021, de 0.01 a 0.03 $W/sr * \text{Å}$ (figura 4.9).
- Se ha producido un pequeño incremento estadísticamente no significativo de la media recortada del índice de color B/G del año 2012 al año 2021, de 0.37 a 0.41 (figura 4.10).
- Se ha producido una pequeña disminución estadísticamente no significativa de la media recortada del índice de color G/R del año 2012 al año 2021, de 0.60 a 0.55.

Los gráficos de las pruebas para todos los casos se pueden consultar en el Anexo I.

Figura 4.8: Resultado de la prueba de Wilcoxon para el índice de color B/G

Podemos afirmar que de 2012 a 2021 se han incrementado de modo significativo las emisiones medias de luz de los núcleos considerados medidas a partir de imágenes calibradas de la ISS. Sin embargo no encontramos una variación estadísticamente significativa de los valores medios de los índices de color, aunque en el caso de B/G se observa un ligero incremento y en el de G/R una disminución.

4.3. Análisis cluster de los núcleos de población según los índices de color de sus emisiones

Viendo los resultados comparativos de entre los años 2012 y 2021 para los índices de color vemos que han sido muy dispares entre los núcleos de población, y aunque se puede hablar de un incremento en B/G y una disminución en G/R de modo general, no son estadísticamente significativas, de modo que no podemos inferir nada claro sobre estas variables. Así, hemos estudiado si hay grupos de núcleos con un comportamiento similar en

Figura 4.9: Resultado de la prueba de Yuen para las emisiones en azul

lo referido al color de sus emisiones lumínicas aplicando técnicas de análisis cluster. Tras comprobar que existe tendencia de agrupación, hemos aplicado tanto el método de partición por k-medias como el análisis jerárquico, cuyo resultado exponemos a continuación. El proceso completo se puede consultar en el Anexo I.

4.3.1. Análisis cluster para índices de color del año 2021

Mediante el método de k-medias hemos llegado a una partición en 3 grupos como la mejor opción según la mayoría de los índices (figuras 4.11 y 4.12). La variable más importante que ha llevado a esta agrupación ha resultado ser el índice B/G.

- Grupo 1. Está formado por 7 núcleos (Lugros, Gor, Pulpite, La Teja, Charcón Higuera, Las Cuevas y Galera). Se caracteriza por presentar unos valores del índice B/G más o menos centrados en la media pero

Figura 4.10: Resultado de la prueba de Yuen para el índice de color B/G

muy por encima de ella en el índice G/R. Es un grupo extraño caracterizado por tanto por unas importantes emisiones en verde. Sin embargo el índice B/G no está por debajo de la media, e incluso núcleos como Gor y Pulpite se sitúan por encima, de modo que han de emitir bastante luz en banda azul. Si suponemos una relación directa con el tipo de lámpara del alumbrado, tendríamos que encontrar vapor de mercurio, fluorescentes o haluros metálicos (lámparas que con el tiempo se degradan y emiten luz verdosa) junto a LED blanco (responsable del azul).

- Grupo 2. Pertenecen a este grupo 37 núcleos de población o infraestructuras privadas: Las Vertientes, Freila, urbanización Los Olivos, Río de Baza, Benamaurel, La Vega, Charcón Nicolases, Los Villares, San Antonio, Aldeire, Purullena, Paulenca, Ferreira, Gorafe, Darro, Huéneja, La Hortezueta, Zújar, Los Laneros, Almontaras, Cuevas del Campo, Cortes de Baza, San Marcos, Diezma, Virgen de Begoña, La Peza, Lopera, Jerez del Marquesado, Esfiliana, Belerda, Dehesas de Guadix, cantera de Darro, centro logístico de Mercadona, zona de servicio y

desguaces, polígono industrial El Baico, subestación de Iberdrola y papelera Celsur. Se caracteriza por tener un índice B/G más alto que la media mientras que el G/R se encuentra más o menos centrado, de modo que predomina la emisión en azul. Se trataría de núcleos o instalaciones que habrían cambiado la mayoría de sus lámparas a LED.

- Grupo 3. Con 49 integrantes es el grupo mayoritario, donde está el resto de núcleos o instalaciones estudiadas. Lo forman: La Colonia, Castril, Fátima, Caniles, Campo Cámara, La Parra, Los Gallardos, Castelléjar, Huéscar, Barrio Nuevo, Polícar, Beas de Guadix, Graena, Los Baños, Cogollos de Guadix, Alquife, Alcudia de Guadix, Dólar, Huélago, Benalúa, Pedro Martínez, Villanueva de las Torres, Alicún de Ortega, Gobernador, Bátor-Olivar, Baza, Baúl, Almaciles, Puebla de Don Fadrique, Cúllar, El Margen, Orce, Lanteira, Marchal, Cortes, Albuñán, San Hermenegildo, La Calahorra, El Bejarín, Fonelas, Alamedilla, Guadix, Moreda, Laborcillas, Hernán Valle, Estación de Guadix, central Andasol, polígono industrial de Guadix y hormigones Mures. Este grupo tiene los índices B/G y G/R más bajos que la media, y por tanto son lo que presentan unas emisiones más cálidas. Sería esperable que en su alumbrado predominen aún las lámparas de vapor de sodio.

Por otro lado el método jerárquico lleva a una división análoga según los valores de los índices de color, salvo que aquí podemos detectar más subgrupos. En primer lugar separa el grupo anómalo de índice G/R muy alto del resto (que estaría formado por Gor, Pulpite y Lugros). Aparte tendríamos dos grupos principales que se aproximan a los grupos 2 y 3 obtenidos por k-medias, pero de tamaños más desiguales, y dentro de éstos se llegaría a otros dos subgrupos en cada uno (figura 4.13).

En el grupo 1 (de color magenta en la figura 4.13) estarían los que tienen un índice B/G más elevado, de media similar al G/R; entroncado con él está el grupo 2 (color azul), que lo tiene algo más bajo pero con un G/R más elevado. En el otro extremo, en el grupo 5 (color verde) están los núcleos de luz más cálida (con un B/G más bajo), que estaría emparentado con el grupo 3 (verde oliva), el más numeroso y de valores más centrados. Aparte

Figura 4.11: Partición por *k*-medias según los índices de color en 2021 (los valores están escalados respecto a la media)

de todos ellos, el grupo 4 (rojo) lo forman tres núcleos con un valor de *G/R* atípico.

4.3.2. Análisis cluster para las diferencias de los índices de color entre el año 2021 y 2012

Tras analizar similitudes según el color de sus emisiones lumínicas para los datos más recientes de los núcleos objeto de estudio, y dado que tras el análisis global expuesto en la sección 4.2 no hemos llegado a un resultado estadísticamente significativo para los cambios en los índices de color entre los años 2012 y 2021, nos proponemos estudiar si los ha habido por grupos, y si estos han tenido un comportamiento diferente entre sí. Para ello abordamos un análisis cluster en el que las variables son las diferencias en los valores de los índices de color entre los dos años.

De forma análoga al caso de 2021, mediante el método de *k*-medias hemos

Figura 4.12: Características de los grupos para los índices de color de 2021

llegado a una partición en 3 grupos como la mejor opción según la mayoría de los índices (figuras 4.14 y 4.15). La variable más importante que ha llevado a esta agrupación ha resultado ser la diferencia en el índice B/G.

- Grupo 1. Está formado por 26 núcleos o infraestructuras privadas: Las Vertientes, urbanización Los Olivos, Castril, La Parra, Charcón Nicolases, Los Villares, San Antonio, Aldeire, Beas de Guadix, Purullena, Paulenca, Darro, Huéneja, Zújar, Los Laneros, Cuevas del Campo, Cortes de Baza, Diezma, La Peza, Lopera, Jerez del Marquesado, Belderda, Dehesas de Guadix, Laborcillas, cantera de Darro y polígono industrial El Baico. Se caracterizan por haber experimentado un incremento importante del índice B/G del año 2012 al 2021, junto a una ligera disminución del G/R, lo que equivale a un incremento de las emisiones de luz azul y bajada de la proporción de verde. Teniendo en cuenta además que 22 de estos núcleos pertenecen a su vez al grupo 2 de la partición según los datos de 2021, podemos decir que todos ellos ya habrían cambiado buena parte de sus lámparas de vapor de sodio o vapor de mercurio a LED.

Figura 4.13: Partición por el método jerárquico según los índices de color en 2021

- Grupo 2. Pertenecen a este grupo 55 núcleos de población o infraestructuras privadas: La Colonia, Fátima, Río de Baza, Caniles, Benamaurel, La Vega, Campo Cámara, Los Gallardos, Castilléjar, Huéscar, Barrio Nuevo, Polícar, Graena, Los Baños, Cogollos de Guadix, Alquife, Alcudia de Guadix, Ferreira, Huélago, Benalúa, Pedro Martínez, Villanueva de las Torres, Gorafe, Alicún de Ortega, Gobernador, La Hortezuela, Bácor-Olivar, Baza, San Marcos, Baúl, Almaciles, Puebla de Don Fadrique, Cúllar, El Margen, Orce, Lanteira, Virgen de Begoña, Marchal, Cortes, Albuñán, San Hermenegildo, Estación de Guadix, Esfiliana, La Calahorra, Fonelas, Alamedilla, Guadix, Moreda, Hernán Valle, central Andasol, centro logístico de Mercadona, zona de servicio y desguaces, polígono industrial de Guadix, hormigones Mures y papelera Celsur. Este grupo ha bajado muy ligeramente respecto a la media sus índices de color entre 2012 y 2021. En términos de alumbrado público podría explicarse por una primera sustitución del vapor de mercurio y fluorescentes por vapor de sodio, que actualmente estaría en proceso de sustitución por LED, pero estos aún no representarían una fracción importante del total.

- Grupo 3. Lo componen 11 núcleos de población y una infraestructura privada: Las Cuevas, Gor, Freila, Pulpite, Dólar, La Teja, Almontaras, Charcón Higuera, Galera, Lugros, El Bejarín y subestación Iberdrola. Su característica diferencial es un incremento importante del índice G/R mientras en B/G permanece más o menos igual. Este es un comportamiento muy extraño, y no podemos obviar que en esta partición se encuentran los núcleos con valores atípicos que ya hemos visto a lo largo del análisis. Un incremento del índice G/R puede explicarse por un aumento de las emisiones en verde, pero si el índice B/G no ha variado hemos de asumir que también se ha producido un aumento de las emisiones en azul.

Figura 4.14: Partición por *k*-medias según la diferencia entre índices de color entre 2021 y 2012 (los valores están escalados respecto a la media)

Aplicando el método jerárquico sobre las diferencias entre los índices de 2021 y 2012 ocurre algo similar que con los índices de 2021. Tenemos un grupo (grupo 3, de color rojo en la figura 4.16) con los tres núcleos de comportamiento más atípico: Gor, Pulpite y Lugros. Los otros dos grupos principales presentan unas subdivisiones más heterogéneas que en el caso de 2021. El grupo 1 (color verde en el dendrograma) comprende núcleos

Figura 4.15: Características de los grupos para las diferencias entre índices de color

que muestran un incremento del índice B/G y del G/R (aunque este último mucho menor). Por su parte el grupo 2 (color azul en el dendrograma) es más numeroso y abarca núcleos que han experimentado una disminución en sus dos índices, aunque esta es pequeña.

4.4. Análisis del inventario de alumbrado público

La emisión de luz captada por un sensor remoto procedente de un núcleo urbano será la suma de fotones que le llegan directamente desde las lámparas emisoras, de los que son reflejados por las superficies, de los que son dispersados por la atmósfera, etc. Es esperable que exista por tanto una relación entre el color que capta y las características espectrales de las lámparas emisoras. Para comprobar si existe coherencia entre los resultados obtenidos a partir del análisis de imágenes de la ISS y las características del alumbrado exterior hemos trabajado con el inventario de alumbrado público facilitado

Figura 4.16: *Partición por el método jerárquico según las diferencias de los índices de color entre 2021 y 2012*

por la Diputación de Granada.

Hemos abordado el estudio también mediante análisis cluster, pero de dos modos: teniendo en cuenta toda la información de los puntos de luz de cada municipio, para lo que previamente hemos hecho un escalamiento multidimensional, y teniendo en cuenta sólo información que distinga el color de las lámparas.

4.4.1. Escalamiento multidimensional

Para el escalamiento hemos seleccionado las variables referentes al tipo de lámpara y al flujo hemisférico superior (FHS) sin tener en cuenta los puntos de luz sin datos. Son en total 16 variables de conteo que indican para cada municipio el número de puntos de luz con la característica que definen. Hemos incluido la información referente al FHS porque cuanto mayor sean los puntos con mayor FHS más luz escapará de ellos al cielo que pueda ser

detectada por un sensor remoto.

Tras escalar y calcular las distancias hemos creado un modelo bidimensional para aplicar después un análisis cluster basado en las posiciones de cada municipio en estas dos dimensiones. El resultado de aplicar el método de las k-medias se representa en la figura [4.17](#) y nos da 3 grupos de municipios:

- Grupo 1: Alamedilla, Albuñán, Alicún de Ortega, Alquife, Baza, Beas de Guadix, Cogollos de Guadix, Cortes y Graena, Darro, Dehesas de Guadix, Diezma, Fonelas, Gobernador, Gorafe, Guadix, Huélago, La Calahorra, Marchal, Pedro Martínez, La Peza, Polícar, Purullena, Villanueva de las Torres, Morelábor, Ferreira, Gor, Huéneja, Jerez del Marquesado, Lanteira, Lugros y Dólar.
- Grupo 2: Benalúa, Benamaurel, Caniles, Cúllar, Orce, Zújar, Cuevas del Campo, Huéscar y Puebla de Don Fadrique.
- Grupo 3: Castilléjar, Castril, Cortes de Baza, Freila, Galera, Aldeire y Valle del Zalabí.

4.4.2. Análisis cluster basado en tipos de lámparas

Hemos hecho también un análisis cluster tomando como variables el porcentaje de lámparas cálidas, frías y degradadas, pues esto tiene una relación más directa con el color de las emisiones. Para este trabajo hemos considerado como lámparas cálidas las que apenas emiten luz azul: vapor de sodio a alta y baja presión. El resto, que lo hacen en mayor o menor medida, las hemos considerado como lámparas frías, pues aunque para algunos LED se hable de luz cálida, éstos tienen un pico de emisión nada despreciable en azul. Dentro de las lámparas frías hay algunas que se degradan con el tiempo, como las de vapor de mercurio, las fluorescentes y las de haluros metálicos, a las que hemos denominado degradadas.

Mediante el método de partición por k-medias llegamos a 4 grupos como número óptimo según la mayoría de índices (figuras [4.18](#) y [4.19](#)). Uno de

Figura 4.17: *Partición por k-medias según modelo bidimensional de características del alumbrado público*

ellos corresponde a los municipios con muchos datos ausentes sobre puntos de luz: Cortes y Graena, Guadix, Baza y Gor.

- Grupo 1: Alamedilla, Darro, Polícar, Huéneja, Dehesas de Guadix, Freila, Pedro Martínez, Purullena, Dólar, Caniles y Diezma. Se trata de municipios con un claro predominio de lámparas frías, mientras que las cálidas y degradadas están por debajo de la media. Han realizado una transición casi completa a LED blanco.
- Grupo 2: Alquife, Castelléjar, Aldeire, Benamaurel, Castril, Lugros, Cúllar, Galera, La Peza, Cuevas del Campo y Jerez del Marquesado. Predominio de lámparas degradadas (vapor de mercurio, fluorescentes, haluros). Mantienen lámparas antiguas o en su momento sustituyeron las de descarga por fluorescentes u otro tipo, pero apenas tienen presencia de LED o vapor de sodio.
- Grupo 3: Municipios con mayoría de datos sobre puntos de luz ausentes: Cortes y Graena, Guadix, Baza y Gor.

- Grupo 4: Benalúa, Cortes de Baza, Fonelas, Gobernador, Huélago, Orce, Zújar, Lanteira, Valle del Zalabí, Albuñán, Gorafe, La Calahorra, Morelábor, Ferreira, Huéscar, Alicún de Ortega, Beas de Guadix, Cogollos de Guadix, Marchal, Villanueva de las Torres y Puebla de Don Fadrique. En este grupo hay un predominio de lámparas de vapor de sodio.

Figura 4.18: Partición por *k*-medias según características de las lámparas del alumbrado público

Si aplicamos el método jerárquico obtenemos unos resultados similares, con dos grupos principales, uno con lámparas cálidas y otro con frías, y un subgrupo dentro del segundo con lámparas degradadas (figura 4.20).

El método jerárquico distingue 4 grupos:

- Grupo 1: Municipios con predominio de lámparas frías pero poca presencia de las que pueden estar degradadas, de modo que predomina el LED. Son 11 municipios: Alamedilla, Caniles, Darro, Dehesas de Guadix, Diezma, Freila, Pedro Martínez, Polícar, Purullena, Huéneja y Dólar.

Figura 4.19: Características de los grupos para las diferencias entre tipos de lámpara del alumbrado

- Grupo 2: Municipios con predominio de lámparas cálidas (sobre todo VSAP y VSBP). Es el grupo más numeroso con 21 municipios: Albuñán, Alicún de Ortega, Beas de Guadix, Benalúa, Cogollos de Guadix, Cortes de Baza, Fonelas, Gobernador, Gorafe, Huélago, La Calahorra, Marchal, Orce, Villanueva de las Torres, Zújar, Morelábor, Ferreira, Huéscar, Lanteira, Puebla de Don Fadrique y Valle del Zalabí.
- Grupo 3: Municipios con predominio de lámparas frías, con mucha proporción de degradadas como el vapor de mercurio. Los 11 municipios de este grupo son: Alquife, Benamaurel, Castelléjar, Castril, Cúllar, Galera, La Peza, Cuevas del Campo, Aldeire, Jerez del Marquesado y Lugros.
- Grupo 4: Municipios donde falta información de la mayoría de los puntos de luz. Son Cortes y Graena, Gor, Guadix y Baza.

No hay similitud entre los grupos obtenidos con escalamiento dimensional a partir de todas las variables y los obtenidos teniendo en cuenta únicamente

Figura 4.20: Partición por método jerárquico según características de las lámparas del alumbrado público. Los ejes representan el porcentaje de lámparas frías y cálidas

el color de las lámparas.

4.5. Correspondencia entre los resultados

Aunque los datos de índices de color obtenidos de imágenes de la ISS están referidos a núcleos de población y los de alumbrado público a municipios, es factible compararlos teniendo en cuenta que la mayor parte de las emisiones lumínicas corresponden a la cabecera municipal. Por tanto, al menos en los núcleos cabecera debería existir cierta correspondencia entre los grupos obtenidos del análisis de imágenes remotas referidos al color y los obtenidos según el tipo de lámpara predominante. Hay que tener en cuenta la excepción de los cuatro municipios de los que nos falta mucha información de los puntos de luz: Cortes y Graena, Guadix, Baza y Gor.

Un predominio de lámparas cálidas se debería traducir en un índice B/G

bajo, así como al contrario: un predominio de lámparas frías implica un índice B/G alto. La presencia de lámparas degradadas se notaría en un predominio del verde, por tanto tendríamos un índice B/G bajo junto a un G/R alto.

No obstante hemos de tener en cuenta que los datos del inventario (la mayoría actualizados con fecha de 2019) pueden haber sufrido variaciones en el año previo a la fecha de la imagen de la ISS más reciente (2021), y sobre todo en los municipios que lo tienen menos actualizado. El cambio puede ser siempre en el mismo sentido: sustitución de lámparas de vapor de sodio o degradadas por LED. Y no nos consta que haya algún municipio que esté instalando LED ámbar, que se podría traducir en emisiones más cálidas. Al contrario, se ha instalado de modo general LED blanco frío (de 4000 K en muchos casos), o más recientemente de 3000 K o ligeramente más cálido. Pero en ningún caso se ha vuelto al vapor de sodio ni a una lámpara que proporcione una luz sin apenas emisión en azul, aunque eso sería lo deseable. Esto implica que el grupo de municipios con predominio de lámparas frías (pero con baja proporción de degradadas) es el más fiable para buscar similitudes con los grupos obtenidos a partir de los índices de color medidos en 2021, porque es poco probable que hayan cambiado sustancialmente después del último inventario. También el grupo con índice de color que implica predominio de verde (señal de abundancia de lámparas degradadas) debería resultar fiable, pues no se ha podido dar un cambio reciente en este sentido y por tanto es de esperar que en su inventario predominen las lámparas degradadas.

Si consideramos que la cabecera municipal es la que concentra más cantidad de puntos de luz, sus emisiones serán las más representativas del municipio, así que la comparación la estableceremos entre inventario de municipios e índice de color de cabeceras municipales.

Los municipios con predominio de lámparas frías con pocas degradadas en su inventario son los pertenecientes al grupo 1 de los obtenidos por el método de k-medias o por el jerárquico, que vienen a ser coincidentes (11 municipios). Si nos fijamos en los grupos obtenidos por análisis del índice de color en 2021 debería existir cierta correspondencia con el grupo 2 (método de k-medias) o el 1 (método jerárquico), con índices B/G más altos y G/R moderado.

El resultado es que de los 11 municipios, hay seis cabeceras municipales (un 54.5 %) que pertenecen al grupo 2 (6 de de 17, un 35 %) y sólo cinco al grupo 1 (aunque representan un 62.5 % de este grupo, donde hay 8 cabeceras municipales). Por tanto parece que para este caso el método jerárquico ha producido grupos con mayor grado de acierto.

Para ver si hay correspondencia entre los grupos con predominio de luz verde y los municipios con lámparas degradadas nos tenemos que fijar en el grupo 2 de municipios (k-medias), que coincide con el grupo 3 del método jerárquico, para compararlos con el grupo 1 (k-medias) y los grupos 2 y 4 del método jerárquico para los índices de color de 2021. Comprobamos que sólo Galera y Lugros comparten grupo.

Sin embargo no podemos pasar por alto que hemos partido del supuesto de que todas las lámparas que hemos calificado como degradadas lo están realmente, y esto no tiene necesariamente que ser así. Las lámparas de vapor de mercurio sí suelen ser viejas y dan una luz verdosa, pero otros tipos pueden ser más recientes y dar aún una luz fría sin predominio verde. Por tanto vamos a comparar el grupo principal de lámparas de luz fría con los grupos tanto con predominio azul como con predominio verde. El resultado es que así encontramos un mayor grado de similitud:

- 13 cabeceras municipales de 20 (un 65 %) pertenecientes a los grupos 1 y 2 de los obtenidos por el método de k-medias según índices de color en 2021 se corresponden con sus municipios en el grupo de lámparas de luz fría.
- 9 cabeceras municipales de 12 (un 75 %) pertenecientes a los grupos 1, 2 y 4 de los obtenidos por el método jerárquico según índices de color en 2021 se corresponden con sus municipios en el grupo de lámparas de luz fría.
- De los 22 municipios donde predominan lámparas de luz fría según el inventario, 13 han sido concordantes con sus cabeceras municipales (un 59 %) por el método de las k-medias y 9 (un 42 %) por el método jerárquico según el color de sus emisiones en 2021.

Por tanto la mayor similitud entre grupos la hemos obtenido con el método de las k-medias, aunque en los grupos obtenidos por el método jerárquico ha habido un mayor porcentaje de acierto en las cabeceras municipales.

Capítulo 5

Discusión y conclusiones

Con este trabajo nos hemos propuesto comprobar si mediante el análisis de imágenes tomadas desde la ISS es factible caracterizar el alumbrado nocturno de los núcleos de población. En primer lugar hemos obtenido el modelo lineal entre los dos índices de color para compararlo con el que [Sánchez de Miguel et al. \(2019\)](#) obtuvo para una muestra de lámparas usadas habitualmente en alumbrado público (figura [2.6](#)). El resultado es que no hay una relación estadísticamente significativa, los puntos aparecen con una mayor dispersión y el cuadrante de valores pequeños para B/G y G/R está poco poblado. Esto tiene sentido porque el estudio referido está hecho midiendo luz directa de las lámparas, y la luz que llega al sensor de la cámara en la ISS no es sólo luz directa, sino que también llega la que ha sido reflejada y dispersada, además de la contribución de otras fuentes como la luz de fondo.

Por otro lado, en el análisis de inferencia aplicado al conjunto de los núcleos para sus valores de índice de color entre 2012 y 2021 tampoco hemos obtenido resultados estadísticamente significativos. Sin embargo sí podemos afirmar con seguridad que se ha producido un incremento generalizado de las emisiones de luz azul, lo que resulta coherente con el ligero incremento observado en el índice B/G y la ligera disminución del índice G/R. Esto puede ser debido a la sustitución de lámparas de vapor de sodio (de luz cálida y sin apenas emisiones en azul), así como de lámparas de vapor de mercurio degradadas (con emisión verde), por LED blanco (con un pico de

emisión de luz azul en los 450 nm). La detección de estos cambios es lo que hace muy útil el uso de estas imágenes, pues el instrumento VIIRS del satélite Soumi-NPP (el más utilizado para el estudio de la contaminación lumínica) no es sensible al pico de 450 nm del LED.

En cuanto a la posibilidad de hacer una caracterización fiable del alumbrado exterior a partir del estudio del color de la luz que llega al espacio desde los núcleos de población, los resultados no son concluyentes. Aunque hemos obtenido un grado de similitud aceptable entre cabeceras municipales y sus correspondientes municipios al comparar los datos remotos con el inventario de alumbrado (en el caso de lámparas de luz fría e índice B/G), hay falta de coherencia para los otros grupos así como una difícil explicación para algunos valores atípicos. Esto puede ser por los problemas inherentes a los propios datos, que hacen que deban ser tomados con cautela.

Por un lado, los problemas de las imágenes de la ISS tienen relación con la falta de control sobre el momento y condiciones en las que son tomadas, pues los astronautas no siguen un criterio ni una metodología pensada para un uso científico de las mismas, sino para un fin recreativo o didáctico. Principalmente son:

- Diferencias en el mes y hora de la toma. Para el caso de las imágenes utilizadas en este trabajo, la de 2012 está hecha en febrero y de madrugada, pero la de 2021 está tomada en julio antes de medianoche. Esto implica que en la segunda vamos a tener alumbrado ornamental y comercial encendido que no lo está en la primera, que inevitablemente influirá en los resultados sin que podamos distinguir su aporte.
- Diferencias en el objetivo fotográfico utilizado y por tanto en la resolución espacial de la imagen. Comparar imágenes con diferente tamaño de píxel es problemático, pues obliga a hacer remuestreos, y resta precisión al resultado (que en parte se basaría en una resolución espacial artificial para una de las imágenes).
- Diferencias en el ángulo con la superficie terrestre. Mientras que los satélites tienen una perspectiva cenital, los astronautas toman las fotos desde cualquier ángulo. Por ejemplo la imagen de 2021 está tomada

desde un ángulo más rasante que la de 2012. Esto hace que la luz que se recibe de una ciudad sea diferente al verla desde distintas perspectivas.

- Contribución del brillo del fondo cuando hay iluminación por parte de la Luna. Esto es factible solucionarlo restando el fondo a la imagen, pero no es fácil. La luz que refleja el terreno está condicionada por su albedo, que depende de la naturaleza del material de la superficie o del tipo de cobertura vegetal existente. Habría que construir un modelo del fondo basado en el albedo, la situación de la Luna y el ángulo de visión.

Por otro lado, los datos del inventario del alumbrado público presentan problemas relacionados con su grado de actualización y su homogeneidad:

- Las fechas de actualización del inventario de alumbrado público son diferentes por municipios, de modo que no hay garantías de tener los datos más recientes o del año en el que fueron tomadas las imágenes con las que trabajamos.
- La metodología del inventario y los datos que recoge por cada punto de luz pueden diferir por municipio, lo que provoca que los datos sean heterogéneos y sea difícil trabajar con ellos en una sola base de datos. Incluso podemos tener el caso de municipios a los que no se pueda acceder a esa información, como ha sucedido con Guadix y Baza en este estudio.
- El inventario pasa por alto información sobre lámparas que es importante, como la temperatura de color de los LED. Esto es imprescindible conocerlo, sobre todo si también hay presencia de LED ámbar.

Entonces ¿podemos afirmar que mediante el análisis de imágenes tomadas desde la ISS es factible caracterizar el alumbrado nocturno? La respuesta es afirmativa, pero con cautela. Para que la afirmación pudiera ser rotunda sería necesario (en ausencia de un inventario fiable para todo el territorio objeto de estudio) complementar el análisis de imágenes remotas con trabajo de campo, especialmente para los casos atípicos o los que resulten extraños. También

resulta imprescindible prevenir el posible error inducido por la luz de la Luna construyendo modelos de albedo para restarlos a nuestras imágenes. Y lo ideal sería que las imágenes que comparamos fueran tomadas con idéntico objetivo, en la misma época del año, a la misma hora y con similar ángulo de visión, pero eso es algo que escapa a nuestro control.

Sobre la evolución de la contaminación lumínica de 2012 a 2021, el análisis de inferencia apunta a un incremento claro, especialmente en el azul, lo que concuerda con el ligero aumento del índice B/G. Pero desconocemos la proporción de alumbrado ornamental que estaba encendido en el momento de la toma de cada imagen, y por tanto no sabemos en qué medida contribuye a esa diferencia, lo que viene condicionado por la hora y época de cada fotografía.

No obstante, ese incremento detectado es coherente con la evolución del inventario de alumbrado público, donde se ha dado una sustitución de lámparas de vapor de sodio por LED blancos que ha sido generalizada en un grupo de núcleos, y que hemos identificado con bastante claridad mediante el análisis cluster de los valores de los índices de color. Aplicando técnicas de partición por k-medias hemos encontrado un grado de similitud aceptable entre grupos con índice B/G alto y con predominio de lámparas de luz fría en su inventario. No ha ocurrido así para otros grupos, pero esto puede ser debido a la posible falta de actualización del inventario.

Podemos concluir entonces que el análisis de imágenes de la ISS es una herramienta interesante para estudiar y caracterizar el alumbrado público y su evolución, especialmente cuando los cambios están ocurriendo en la banda azul; pero está sometida a unos inconvenientes que hacen que debamos tomar la debida cautela en la interpretación de los resultados. Teniendo en cuenta la falta de control sobre las condiciones en las que son tomadas las imágenes y el incierto futuro de las misiones en la ISS tras la invasión rusa de Ucrania (por las amenazas por parte de Rusia de abandonarla), es más necesario que nunca la puesta en órbita de instrumentos que ofrezcan datos del lado nocturno de la Tierra aptos para un uso científico, que sean sensibles a la banda azul del espectro y accesibles a la comunidad investigadora.

Bibliografía

- Albers, S. y Duriscoe, D.: 2001, *George Wright Forum* **18**, 56
- Aube, M., Franchomme-Fosse, L., Robert-Staehler, P., y Houle, V.: 2005, in H.-L. A. Huang, H. J. Bloom, X. Xu, y G. J. Dittberner (eds.), *Atmospheric and Environmental Remote Sensing Data Processing and Utilization: Numerical Atmospheric Prediction and Environmental Monitoring*, Vol. 5890 of *Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE) Conference Series*, pp 248–256
- Barceló, E.: 2017, *Hicimos la luz... ...y perdimos la noche. Efectos biológicos de la luz*, Divulgación científica, Ediciones de la Universidad de Cantabria
- Bennie, J., Davies, T., Cruse, D., Inger, R., y Gaston, K.: 2018, *Journal of Applied Ecology* **55**
- Berry, R. L.: 1976, *Journal of the Royal Astronomical Society of Canada* **70**, 97
- Blask, D., Dauchy, R., Brainard, G., y Hanifin, J.: 2009, *Integrative cancer therapies* **8**, 347
- Borniger, J., Maurya, S., Periasamy, M., y Nelson, R.: 2014a, *Chronobiology International*
- Borniger, J., McHenry, Z., Abi Salloum, B., y Nelson, R.: 2014b, *Physiology & Behavior* **133**
- Ekirch, A.: 2013, *At Day's Close: A History of Nighttime*, Orion
- Ekirch, A.: 2014, *Journal of Social History* **47**, 1096
- El País: 2019, *La guerra de las luces*: https://elpais.com/ccaa/2019/12/17/madrid/1576589364_861521.html, accessed on 2021-01-10
- ESRI: 2022, ARCGIS PRO disponible en <https://www.esri.com> bajo licencia privativa
- Falchi, F., Cinzano, P., Duriscoe, D., Kyba, C. C. M., Elvidge, C. D., Baugh, K., Portnov, B. A., Rybnikova, N. A., y Furgoni, R.: 2016, *Science Advances* **2(6)**, e1600377

- Faraut, B., Boudjeltia, K., Vanhamme, L., y Kerkhofs, M.: 2011, *Sleep medicine reviews* **16**, 137
- France 24: 2020, *El exceso de luz pone en jaque la astronomía de Chile*: <https://www.france24.com/es/medio-ambiente/20200930-medio-ambiente-chile-astronomia-contaminacion>, accessed on 2021-05-10
- Galadí-Enríquez, D.: 2018, *Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer* **206**, 399
- García Gil, M., Francia Payàs, P., San Martí Páramo, R., y Solano Lamphar, H.: 2012, *Contaminación lumínica: Una visión desde el foco contaminante: el alumbrado artificial*, UPC Grau, Universitat Politècnica de Catalunya. Iniciativa Digital Politècnica
- Garstang, R. H.: 1986, *Publications of the Astronomical Society of the Pacific* **98**, 364
- Geffen, K., Groot, A., van Grunsven, R., Donners, M., Berendse, F., y Veenendaal, E.: 2015, *Ecological Entomology* **40**, 401
- Harrison, E., Gorman, M., y Mednick, S.: 2011, *Physiology & behavior* **103**, 197
- INE: 2022, *Nomenclátor: Población del Padrón Continuo por unidad poblacional*: https://ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_&cid=1254736177010&menu=resultados&idp=1254734710990, accessed on 2022-06-01
- IPCC: 2020, *El cambio climático y la Tierra*: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/4/2020/06/SRCCL_SPM_es.pdf, accessed on 2021-03-01
- Kempnaers, B., Borgström, P., Loës, P., Schlicht, E., y Valcu, M.: 2010, *Current Biology* **20(19)**, 1735
- Kernbach, M. E., Martin, L. B., Unnasch, T. R., Hall, R. J., Jiang, R. H. Y., y Francis, C. D.: 2021, *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences* **288(1947)**, 20210253

- Kernbach, M. E., Newhouse, D. J., Miller, J. M., Hall, R. J., Gibbons, J., Oberstaller, J., Selechnik, D., Jiang, R. H. Y., Unnasch, T. R., Balakrishnan, C. N., y Martin, L. B.: 2019, *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences* **286(1907)**, 20191051
- Khan, Z. A., Yumnamcha, T., Mondal, G., Devi, S. D., Rajiv, C., Labala, R. K., Sanjita Devi, H., y Chattoraj, A.: 2020, *Frontiers in Endocrinology* **11**, 622
- Kocifaj, M.: 2007, *Applied optics* **46**, 3013
- Kocifaj, M. y Bará, S.: 2020, *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* **495(1)**, L76
- Kupprat, F., Hölker, F., y Kloas, W.: 2020, *Environmental Pollution* **262**, 114324
- Kyba, C. C., Kuester, T., Sánchez de Miguel, A., Baugh, K., Jechow, A., Hölker, F., Bennie, J., Elvidge, C. D., Gaston, K. J., y Guanter, L.: 2017, *Science Advances* **3(11)**, e1701528
- Langevelde, F., Ettema, J. A., Donners, M., WallisDeVries, M., y Groenendijk, D.: 2011, *Biological Conservation* **144**, 2274
- Lawrence, A. y May, B.: 2021, *Losing The Sky*, Photon Productions
- Levin, N., Kyba, C. C., Zhang, Q., Sánchez de Miguel, A., Román, M. O., Li, X., Portnov, B. A., Molthan, A. L., Jechow, A., Miller, S. D., Wang, Z., Shrestha, R. M., y Elvidge, C. D.: 2020, *Remote Sensing of Environment* **237**, 111443
- Levin, N. y Zhang, Q.: 2017, *Remote Sensing of Environment* **190**, 366
- Light Pollution Map: 2021, *Light Pollution Map: <https://www.lightpollutionmap.info/>*, accessed on 2021-01-16
- Ludvigsen, M., Berge, J., Geoffroy, M., Cohen, J. H., De La Torre, P. R., Nornes, S. M., Singh, H., Sørensen, A. J., Daase, M., y Johnsen, G.: 2018, *Science Advances* **4(1)**
- Lunn, R. M., Blask, D. E., Coogan, A. N., Figueiro, M. G., Gorman, M. R., Hall, J. E., Hansen, J., Nelson, R. J., Panda, S., Smolensky, M. H., Stevens,

- R. G., Turek, F. W., Vermeulen, R., Carreón, T., Caruso, C. C., Lawson, C. C., Thayer, K. A., Twery, M. J., Ewens, A. D., Garner, S. C., Schwingl, P. J., y Boyd, W. A.: 2017, *Science of The Total Environment* **607-608**, 1073
- Morin, L. y Allen, C.: 2006, *Brain Research Reviews* **51(1)**, 1
- NASA: 2021, *Gateway to Astronaut Photography of Earth*: <https://eol.jsc.nasa.gov/SearchPhotos/>, accessed on 2021-12-10
- Nguyen, T. T., Le, M.-H., Doan, N. X., Pham, H. Q., Vu, M. T., y Dinh, K. V.: 2020, *Environmental Technology & Innovation* **20**, 101179
- Owens, A. C., Cochard, P., Durrant, J., Farnworth, B., Perkin, E. K., y Seymoure, B.: 2020, *Biological Conservation* **241**, 108259
- Pauley, S.: 2004, *Medical hypotheses* **63**, 588
- Pike, R.: 1976, *Journal of the Royal Astronomical Society of Canada* **70**, 116
- Rich, C. y Longcore, T.: 2013, *Ecological Consequences of Artificial Night Lighting*, Island Press
- RStudio: 2022, RSTUDIO disponible en <https://www.rstudio.com/> bajo licencia GNU General Public License
- Sánchez de Miguel, A., Aubé, M., Zamorano, J., Kocifaj, M., Roby, J., y Tapia, C.: 2017, *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* **467(3)**, 2966
- Sánchez de Miguel, A., Kyba, C. C., Aubé, M., Zamorano, J., Cardiel, N., Tapia, C., Bennie, J., y Gaston, K. J.: 2019, *Remote sensing of environment* **224**, 92
- Sánchez de Miguel, A., Kyba, C. C. M., Zamorano, J., Gallego, J., y Gaston, K. J.: 2020, *Scientific Reports* **10**, 7829
- SavestarsConsulting: 2021, *NOKTOsat Satellite Images*: <https://savestarsconsulting.com/products/#noktosat>, accessed on 2021-6-10
- Small, C. y Elvidge, C. D.: 2013, *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation* **22**, 40, Spatial Statistics for Mapping the Environment

- Sánchez de Miguel, A., Zamorano, J., Aubé, M., Bennie, J., Gallego, J., Ocaña, F., Pettit, D. R., Stefanov, W. L., y Gaston, K. J.: 2021, *Remote Sensing of Environment* **264**, 112611
- Tapia Ayuga, C., Sánchez de Miguel, A., y Zamorano Calvo, J.: 2015, *LICA-UCM lamps spectral database*
- Ticleanu, C. y Littlefair, P.: 2017, *International Journal of Sustainable Lighting* **17**, 5
- Treanor, P. J.: 1973, *The Observatory* **93**, 117
- Van Doren, B., Horton, K., Dokter, A., Klinck, H., Elbin, S., y Farnsworth, A.: 2017, *Proceedings of the National Academy of Sciences* **114**, 201708574
- Vandersteen, J., Kark, S., Sorrell, K., y Levin, N.: 2020, *Remote Sensing* 12(11)
- Walker, M. F.: 1977, *Publications of the Astronomical Society of the Pacific* **89**, 405
- Wenzel, A., Grass, I., Belavadi, V. V., y Tschardtke, T.: 2020, *Biological Conservation* **241**, 108321
- Zhang, X., Yang, W., Liang, W., Wang, Y., y Zhang, S.: 2019, *Environmental Pollution* **249**, 904

Anexo I: Análisis estadístico con código R

Máximo Bustamante Calabria

2022-08-22

Paquetes necesarios:

```
library(readxl)
library(dplyr)
library(tidyr)
library(car)
library(ggstatsplot)
library(gmodels)
library(vcd)
library(rstatix)
library(DescTools)
library(coin)
library(smacof)
library(gplots)
library(ggplot2)
library(ggpubr)
library(GGally)
library(clustertend)
library(factoextra)
library(NbClust)
library(flexclust)
library(FeatureImpCluster)
library(ggrepel)
library(cluster)
library(fpc)
library(TSclust)
library(broom)
```

1. Análisis de las emisiones de los núcleos urbanos a partir de imágenes remotas

Los datos de partida son imágenes tomadas por los astronautas de la ISS. Ha existido un procesado previo que se resume a continuación:

- Georreferenciación y corrección de la distorsión originada por el ángulo de disparo.
- Calibrado de las imágenes conociendo las características del sensor de la cámara utilizada, para obtener valores expresados en unidades de radiancia ($nW/cm^2 * sr * \text{\AA}$) para cada canal RGB.
- Sustracción de la señal de fondo (entendiendo fondo como los píxeles que no corresponden a núcleos urbanos con iluminación artificial).

- Delimitación mediante polígonos de los núcleos urbanos.
- Transformación de las unidades a $W/pixel * sr * \text{\AA}$.
- Cálculo de las estadísticas para cada polígono (núcleo urbano), especialmente la suma de la radiancia para cada banda de todos los píxeles que abarca.

1.1. Preparación de los datos

```
NucleoStat <- read_excel("NucleoStat.xls",
                        col_types = c("skip", "numeric", "text", "text",
                                      "numeric", "numeric", "numeric",
                                      "numeric", "numeric", "numeric",
                                      "numeric", "numeric", "numeric",
                                      "numeric", "numeric", "numeric",
                                      "numeric"))
head(NucleoStat)

## # A tibble: 6 x 16
##   POBLACION ETIQUETA      MUNICIPIO  R2012  G2012  B2012 BG2012 GR2012  R2021
##   <dbl> <chr>          <chr>    <dbl> <dbl>  <dbl> <dbl> <dbl>  <dbl>
## 1    173 Las Vertient~ Cúllar  0.0346 0.0169 0.00632 0.374 0.488 0.0135
## 2    960 Huéneja      Huéneja 0.0613 0.0441 0.0151 0.343 0.720 0.0856
## 3    152 Las Cuevas   Huéneja 0.0204 0.0117 0.00455 0.389 0.575 0.0117
## 4    102 La Huertezue~ Huéneja 0.00986 0.0102 0.00648 0.632 1.04 0.00570
## 5    441 Gor          Gor      0.0542 0.0496 0.0368 0.742 0.916 0.0196
## 6    471 Bácor-Olivar Guadix  0.0775 0.0567 0.0267 0.471 0.731 0.0591
## # ... with 7 more variables: G2021 <dbl>, B2021 <dbl>, BG2021 <dbl>,
## # GR2021 <dbl>, SUM2021 <dbl>, SUM2021hab <dbl>, SUM2012 <dbl>

str(NucleoStat)

## tibble [100 x 16] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
## $ POBLACION : num [1:100] 173 960 152 102 441 471 921 2870 9 114 ...
## $ ETIQUETA : chr [1:100] "Las Vertientes" "Huéneja" "Las Cuevas" "La Huertezuela" ...
## $ MUNICIPIO : chr [1:100] "Cúllar" "Huéneja" "Huéneja" "Huéneja" ...
## $ R2012 : num [1:100] 0.0346 0.06126 0.02038 0.00986 0.05418 ...
## $ G2012 : num [1:100] 0.0169 0.0441 0.0117 0.0102 0.0496 ...
## $ B2012 : num [1:100] 0.00632 0.01513 0.00455 0.00648 0.03684 ...
## $ BG2012 : num [1:100] 0.374 0.343 0.389 0.632 0.742 ...
## $ GR2012 : num [1:100] 0.488 0.72 0.575 1.039 0.916 ...
## $ R2021 : num [1:100] 0.0135 0.0856 0.0117 0.0057 0.0196 ...
## $ G2021 : num [1:100] 0.00884 0.06412 0.01231 0.00448 0.04578 ...
## $ B2021 : num [1:100] 0.00512 0.0397 0.00472 0.00215 0.0276 ...
## $ BG2021 : num [1:100] 0.579 0.619 0.383 0.48 0.603 ...
## $ GR2021 : num [1:100] 0.655 0.749 1.053 0.786 2.34 ...
## $ SUM2021 : num [1:100] 0.0275 0.1894 0.0287 0.0123 0.0929 ...
## $ SUM2021hab: num [1:100] 0.159 0.197 0.189 0.121 0.211 ...
## $ SUM2012 : num [1:100] 0.0578 0.1205 0.0367 0.0266 0.1406 ...
```

Tenemos 100 registros correspondientes a 87 núcleos de población y 13 infraestructuras privadas (polígonos industriales, centros logísticos, canteras, macrogranjas, etc.). La información para cada registro viene en 16 columnas: dos de texto (nombre del núcleo y municipio) y el resto numéricas. De estas últimas una recoge

el número de habitantes y las 13 restantes corresponden a datos de radiancia en cada banda de color para el año 2012 y 2021, índices de color B/G y G/R (2012 y 2021), suma de emisiones (2012 y 2021) y emisiones lumínicas por habitante (2021). Las emisiones vienen expresadas en $W/sr * \text{Å}$ (Wattios por estereorradián y Angstrom) y los índices de color son adimensionales.

Centraremos nuestro análisis en los índices de color y cómo han cambiado de 2012 a 2021.

1.2. Modelos lineales entre índices

1.2.1. Año 2021

```
ggpairs(NucleoStat[,c("BG2021", "GR2021")])
```


Existe una correlación estadísticamente significativa (aunque débil) entre los índices de color B/G y G/R.

Modelo lineal:

```
ggplot(NucleoStat, aes(y = GR2021, x = BG2021)) + geom_point() +  
  stat_smooth(method="lm")
```



```
model2021 <- lm(GR2021 ~ BG2021, data = NucleoStat)
summary(model2021)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = GR2021 ~ BG2021, data = NucleoStat)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -0.44436 -0.20549 -0.06959  0.11524  1.63628
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  0.48065    0.07513   6.398 5.41e-09 ***
## BG2021       0.36933    0.15006   2.461  0.0156 *
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.3391 on 98 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.05822,    Adjusted R-squared:  0.04861
## F-statistic: 6.058 on 1 and 98 DF,  p-value: 0.01559
```

Valores atípicos:

```
library(broom)
model.diag2021 <- augment(model2021)
which(abs(model.diag2021$.std.resid)>3)
```

```
## [1] 5 35 49
```

Valores con alto apalancamiento:

```
which(abs(model.diag2021$.hat)>2*(1 + 1)/100)
```

```
## [1] 21 32 37 99
```

Valores influyentes:

```
which(abs(model.diag2021$.cooksdi) > 4 / (100 - 1 - 1))
```

```
## [1] 5 35 37 49
```

Hay tres valores atípicos que corresponden a Gor, Pulpite y Lugros, que también son valores influyentes. Hay cuatro valores con alto apalancamiento que son Cuevas de Luna, Venta del Peral, Venta Quemada y la estación eléctrica del Negratín, siendo Venta Quemada también influyente.

Los tres núcleos con valores atípicos tienen un valor de índice G/R muy alto, mayor de 1.5. Esto implica un predominio de emisión en verde muy importante, lo que sería explicable por la abundancia de lámparas degradadas (vapor de mercurio, fluorescentes e hidruros metálicos). Por otro lado los cuatro núcleos o instalaciones con alto valor de apalancamiento tienen un elevado valor B/G respecto a G/R, lo que es más probable que se deba a la influencia que ha tenido el ruido de la imagen (más si tenemos en cuenta que se trata de núcleos muy pequeños), pues en esta zona del gráfico no hay lámparas con estos índices. Procede eliminar estos registros.

1.2.2. Año 2012

```
ggpairs(NucleoStat[,c("BG2012", "GR2012")])
```


No existe una correlación estadísticamente significativa entre los índices de color B/G y G/R para 2012.

Modelo lineal:

```
ggplot(NucleoStat, aes(y = GR2012, x = BG2012)) + geom_point() +
  stat_smooth(method="lm")
```



```
model2012 <- lm(GR2012 ~ BG2012, data = NucleoStat)
summary(model2012)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = GR2012 ~ BG2012, data = NucleoStat)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -0.27512 -0.10549 -0.03507  0.08535  0.80622
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  0.61476    0.03042  20.206 <2e-16 ***
## BG2012       0.02188    0.05930   0.369   0.713
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.1644 on 98 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.001387, Adjusted R-squared:  -0.008802
## F-statistic: 0.1362 on 1 and 98 DF, p-value: 0.7129
```

Valores atípicos:

```
model.diag2012 <- augment(model2012)
which(abs(model.diag2012$.std.resid)>3)
```

```
## [1] 20
```

Valores con alto apalancamiento:

```
which(abs(model.diag2012$.hat)>2*(1 + 1)/100)
```

```
## [1] 21 91 98 100
```

Valores influyentes:

```
which(abs(model.diag2012$.cooksdi) > 4 / (100 - 1 - 1))
```

```
## [1] 4 20 21 91 100
```

Tenemos un valor atípico e influyente, Cortes de Baza, y cuatro con alto apalancamiento: Cuevas de Luna, macrogranja de Darro, macrogranja de la Puebla de Don Fadrique y centro de reciclaje. Además resulta influyente La Huertezuela. Las instalaciones con alto valor de apalancamiento probablemente no existían en 2012, por lo que el valor de los índices corresponden al ruido de fondo de la imagen.

Eliminaremos los núcleos e instalaciones con alto valor de apalancamiento al no tener sentido sus valores de índices de color, pues posiblemente se deban a la influencia del fondo. No eliminaremos los valores atípicos que sí son factibles aunque resulten extraños o influyentes.

Eliminamos así 7 registros: Cuevas de Luna, Venta del Peral, Venta Quemada, estación eléctrica del Negratín, macrogranja de Darro, macrogranja de la Puebla de Don Fadrique y centro de reciclaje.

Veamos como cambian los modelos al eliminar estos valores:

```
model2021b <- lm(GR2021 ~ BG2021, data = NucleoStat,
                subset=!(1:nrow(NucleoStat) %in% c(21, 32, 37, 91, 98, 99, 100)))
summary(model2021b)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = GR2021 ~ BG2021, data = NucleoStat, subset = !(1:nrow(NucleoStat) %in%
##      c(21, 32, 37, 91, 98, 99, 100)))
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -0.47575 -0.20867 -0.06787  0.12177  1.61990
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)   0.4008      0.1002   4.001 0.000128 ***
## BG2021        0.5289      0.2227   2.375 0.019645 *
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.3392 on 91 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.05837,    Adjusted R-squared:  0.04802
## F-statistic: 5.641 on 1 and 91 DF,  p-value: 0.01964
```

```

model2012b <- lm(GR2012 ~ BG2012, data = NucleoStat,
                 subset=!(1:nrow(NucleoStat) %in% c(21, 32, 37, 91, 98, 99, 100)))
summary(model2012b)

```

```

##
## Call:
## lm(formula = GR2012 ~ BG2012, data = NucleoStat, subset = !(1:nrow(NucleoStat) %in%
##      c(21, 32, 37, 91, 98, 99, 100)))
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -0.29269 -0.10398 -0.04198  0.08236  0.86254
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  0.53427     0.04769  11.202  <2e-16 ***
## BG2012       0.24542     0.11639   2.109  0.0377 *
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.1611 on 91 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.04658,    Adjusted R-squared:  0.03611
## F-statistic: 4.446 on 1 and 91 DF,  p-value: 0.03773

```

El modelo para índices de color en 2021 apenas cambia, pero el modelo para 2012 experimenta una ligera mejoría. En los dos casos la correlación es débil, aunque los coeficientes resultan estadísticamente significativos al eliminar valores con alto apalancamiento.

```

NucleoStat2 <- NucleoStat[!(1:nrow(NucleoStat) %in% c(21, 32, 37, 91, 98, 99, 100)),]
ggplot(NucleoStat2, aes(y = GR2021, x = BG2021)) + geom_point() +
  stat_smooth(method="lm")

```



```
ggplot(NucleoStat2, aes(y = GR2012, x = BG2012)) + geom_point() +  
  stat_smooth(method="lm")
```



```
par(mfrow = c(2, 2))  
plot(model2021b)
```



```
par(mfrow = c(2, 2))
plot(model2012b)
```


Del análisis de residuos se puede deducir que se cumplen los supuestos de linealidad, homocedasticidad y normalidad, sin que se observen tendencias o patrones en su distribución.

1.3. Comparativa de las emisiones y de los índices de color entre 2012 y 2021

Nos preguntamos si se han producido diferencias significativas en los índices de color entre los años 2012 y 2021. También nos hacemos la misma pregunta para las emisiones en las bandas roja, verde y azul.

Al tratarse de mediciones sobre los mismos núcleos en diferentes momentos temporales, hemos de considerar las muestras relacionadas.

1.3.1. Evaluación de supuestos

```
shapiro.test(NucleoStat2$R2012)
```

Normalidad de los datos:

```
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data: NucleoStat2$R2012
## W = 0.34334, p-value < 2.2e-16
```

```
qqPlot(NucleoStat2$R2012, distribution="norm")
```



```
## [1] 18 78
```

```
shapiro.test(NucleoStat2$R2021)
```

```
##  
## Shapiro-Wilk normality test  
##  
## data: NucleoStat2$R2021  
## W = 0.43237, p-value < 2.2e-16
```

```
qqPlot(NucleoStat2$R2021, distribution="norm")
```



```
## [1] 18 78
```

```
shapiro.test(NucleoStat2$G2012)
```

```
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  NucleoStat2$G2012
## W = 0.33694, p-value < 2.2e-16
```

```
qqPlot(NucleoStat2$G2012, distribution="norm")
```



```
## [1] 18 78
```

```
shapiro.test(NucleoStat2$G2021)
```

```
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  NucleoStat2$G2021
## W = 0.48818, p-value < 2.2e-16
```

```
qqPlot(NucleoStat2$G2021, distribution="norm")
```



```
## [1] 18 78
```

```
shapiro.test(NucleoStat2$B2012)
```

```
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  NucleoStat2$B2012
## W = 0.27538, p-value < 2.2e-16
```

```
qqPlot(NucleoStat2$B2012, distribution="norm")
```



```
## [1] 18 78
```

```
shapiro.test(NucleoStat2$B2021)
```

```
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  NucleoStat2$B2021
## W = 0.54537, p-value = 1.68e-15
```

```
qqPlot(NucleoStat2$B2021, distribution="norm")
```



```
## [1] 18 78
```

```
shapiro.test(NucleoStat2$BG2012)
```

```
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  NucleoStat2$BG2012
## W = 0.9698, p-value = 0.02969
```

```
qqPlot(NucleoStat2$BG2012, distribution="norm")
```



```
## [1] 34 77
```

```
shapiro.test(NucleoStat2$BG2021)
```

```
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  NucleoStat2$BG2021
## W = 0.98215, p-value = 0.2345
```

```
qqPlot(NucleoStat2$BG2021, distribution="norm")
```



```
## [1] 40 43
```

```
shapiro.test(NucleoStat2$GR2012)
```

```
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  NucleoStat2$GR2012
## W = 0.8904, p-value = 1.104e-06
```

```
qqPlot(NucleoStat2$GR2012, distribution="norm")
```



```
## [1] 20 4
```

```
shapiro.test(NucleoStat2$GR2021)
```

```
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  NucleoStat2$GR2021
## W = 0.81235, p-value = 1.595e-09
```

```
qqPlot(NucleoStat2$GR2021, distribution="norm")
```



```
## [1] 5 46
```

Sólo los valores del índice B/G se aproximan a una distribución normal. No ocurre así con el índice G/R ni con los valores de emisiones.

Valores atípicos Creamos las tablas en formato largo para cada variable:

```
EmissionesR <- NucleoStat2 %>% dplyr::select(R2012, R2021)
EmissionesR.long <- EmissionesR %>% pivot_longer(c(R2012, R2021), names_to = "Year",
                                                values_to = "Emission")

EmissionesG <- NucleoStat2 %>% dplyr::select(G2012, G2021)
EmissionesG.long <- EmissionesG %>% pivot_longer(c(G2012, G2021), names_to = "Year",
                                                values_to = "Emission")

EmissionesB <- NucleoStat2 %>% dplyr::select(B2012, B2021)
EmissionesB.long <- EmissionesB %>% pivot_longer(c(B2012, B2021), names_to = "Year",
                                                values_to = "Emission")

IndiceBG <- NucleoStat2 %>% dplyr::select(BG2012, BG2021)
IndiceBG.long <- IndiceBG %>% pivot_longer(c(BG2012, BG2021), names_to = "Year",
                                           values_to = "Value")

IndiceGR <- NucleoStat2 %>% dplyr::select(GR2012, GR2021)
```

```
IndiceGR.long <- IndiceGR %>% pivot_longer(c(GR2012, GR2021), names_to = "Year",
                                             values_to = "Value")
```

Diferencias entre años:

```
EmisionesR <- EmisionesR %>% mutate(differences = R2021 - R2012)
EmisionesG <- EmisionesG %>% mutate(differences = G2021 - G2012)
EmisionesB <- EmisionesB %>% mutate(differences = B2021 - B2012)
IndiceBG <- IndiceBG %>% mutate(differences = BG2021 - BG2012)
IndiceGR <- IndiceGR %>% mutate(differences = GR2021 - GR2012)
```

Outliers:

```
EmisionesR %>% identify_outliers(differences)
```

```
## # A tibble: 7 x 5
##   R2012 R2021 differences is.outlier is.extreme
##   <dbl> <dbl>         <dbl> <lgl>    <lgl>
## 1  2.53  4.19             1.66 TRUE     TRUE
## 2  0.330 1.22             0.887 TRUE    TRUE
## 3  0.639 1.94             1.30 TRUE    TRUE
## 4  0.290 0.946            0.657 TRUE    FALSE
## 5  0.283 0.987            0.704 TRUE    TRUE
## 6  2.11  3.62             1.52 TRUE    TRUE
## 7  1.01  1.90             0.889 TRUE    TRUE
```

```
EmisionesG %>% identify_outliers(differences)
```

```
## # A tibble: 8 x 5
##   G2012 G2021 differences is.outlier is.extreme
##   <dbl> <dbl>         <dbl> <lgl>    <lgl>
## 1  0.0847 0.295         0.210 TRUE    FALSE
## 2  0.188  0.400         0.212 TRUE    FALSE
## 3  0.191  0.438         0.247 TRUE    FALSE
## 4  0.332  0.740         0.408 TRUE    TRUE
## 5  0.0646 0.292         0.228 TRUE    FALSE
## 6  0.131  0.385         0.253 TRUE    FALSE
## 7  0.917  1.32          0.402 TRUE    TRUE
## 8  0.0650 0.338         0.273 TRUE    TRUE
```

```
EmisionesB %>% identify_outliers(differences)
```

```
## # A tibble: 7 x 5
##   B2012 B2021 differences is.outlier is.extreme
##   <dbl> <dbl>         <dbl> <lgl>    <lgl>
## 1  0.0281 0.141         0.112 TRUE    FALSE
## 2  0.762  0.609        -0.153 TRUE    TRUE
## 3  0.0648 0.156         0.0910 TRUE    FALSE
## 4  0.0250 0.171         0.146 TRUE    TRUE
## 5  0.0377 0.114         0.0765 TRUE    FALSE
## 6  0.205  0.288         0.0831 TRUE    FALSE
## 7  0.0341 0.160         0.126 TRUE    TRUE
```

```
IndiceBG %>% identify_outliers(differences)
```

```
## # A tibble: 4 x 5
##   BG2012 BG2021 differences is.outlier is.extreme
##   <dbl> <dbl>         <dbl> <lgl>    <lgl>
## 1 0.0470  0.669           0.622 TRUE     FALSE
## 2 0.628   0.179          -0.449 TRUE     FALSE
## 3 0.172   0.796           0.623 TRUE     FALSE
## 4 0.190   0.750           0.560 TRUE     FALSE
```

```
IndiceGR %>% identify_outliers(differences)
```

```
## # A tibble: 3 x 5
##   GR2012 GR2021 differences is.outlier is.extreme
##   <dbl> <dbl>         <dbl> <lgl>    <lgl>
## 1  0.916  2.34           1.42 TRUE     TRUE
## 2  0.390  1.73           1.34 TRUE     TRUE
## 3  0.686  1.80           1.12 TRUE     TRUE
```

Para las diferencias de las emisiones en rojo tenemos 7 outliers de los que 6 son extremos. Para las diferencias de las emisiones en verde tenemos 8 outliers de los que 3 son extremos. Para las diferencias de las emisiones en azul tenemos 7 outliers de los que 3 son extremos. Para las diferencias del índice BG tenemos 4 outliers y ninguno es extremo. Para las diferencias del índice GR tenemos 3 outliers que además son extremos.

```
EmissionesR %>% shapiro_test(differences)
```

Normalidad de las diferencias

```
## # A tibble: 1 x 3
##   variable      statistic      p
##   <chr>         <dbl>    <dbl>
## 1 differences    0.564 3.44e-15
```

```
EmissionesG %>% shapiro_test(differences)
```

```
## # A tibble: 1 x 3
##   variable      statistic      p
##   <chr>         <dbl>    <dbl>
## 1 differences    0.753 3.25e-11
```

```
EmissionesB %>% shapiro_test(differences)
```

```
## # A tibble: 1 x 3
##   variable      statistic      p
##   <chr>         <dbl>    <dbl>
## 1 differences    0.819 0.00000000266
```

```
IndiceBG %>% shapiro_test(differences)
```

```
## # A tibble: 1 x 3
##   variable      statistic      p
##   <chr>         <dbl> <dbl>
## 1 differences    0.963 0.0103
```

```
IndiceGR %>% shapiro_test(differences)
```

```
## # A tibble: 1 x 3
##   variable      statistic      p
##   <chr>         <dbl> <dbl>
## 1 differences    0.863 0.0000000884
```

Sólo las diferencias del índice B/G se aproximan a una distribución normal.

1.3.2. Prueba no paramétrica

Como los datos se alejan de una distribución normal (salvo para el índice B/G) aplicaremos en primer lugar la prueba no paramétrica de rango con signo de Wilcoxon.

```
wilcox_effsize(Emission ~ Year, data = EmisionesR.long, paired=TRUE)
```

Emisiones en rojo

```
## # A tibble: 1 x 7
##   .y.      group1 group2 effsize   n1   n2 magnitude
## * <chr>  <chr> <chr>   <dbl> <int> <int> <ord>
## 1 Emission R2012  R2021    0.772   93   93 large
```

```
ggwithinstats(x = Year, y = Emission, data = EmisionesR.long,
              ggstatsplot.layer = FALSE, messages = FALSE, type = "np", bf.message = FALSE) +
  theme(text = element_text(size = 8), plot.subtitle = element_text(size=8))
```



```
wilcox_effsize(Emission ~ Year, data = EmisionesG.long, paired=TRUE)
```

Emisiones en verde

```
## # A tibble: 1 x 7
##   .y.      group1 group2 effsize    n1    n2 magnitude
## * <chr>  <chr>  <chr>   <dbl> <int> <int> <ord>
## 1 Emission G2012  G2021   0.759   93   93 large
```

```
ggwithinstats(x = Year, y = Emission, data = EmisionesG.long,
              ggstatsplot.layer = FALSE, messages = FALSE, type = "np", bf.message = FALSE) +
  theme(text = element_text(size = 8), plot.subtitle = element_text(size=8))
```



```
wilcox_effsize(Emission ~ Year, data = EmisionesB.long, paired=TRUE)
```

Emisiones en azul

```
## # A tibble: 1 x 7
##   .y.      group1 group2 effsize    n1    n2 magnitude
## * <chr>  <chr>  <chr>   <dbl> <int> <int> <ord>
## 1 Emission B2012  B2021   0.679   93   93 large
```

```
ggwithinstats(x = Year, y = Emission, data = EmisionesB.long,
              ggstatsplot.layer = FALSE, messages = FALSE, type = "np", bf.message = FALSE) +
  theme(text = element_text(size = 8), plot.subtitle = element_text(size=8))
```


Existe una diferencia entre las medianas de las emisiones en todas las bandas de 2012 a 2021, que han crecido significativamente en estos 9 años.

```
wilcox_effsize(Value ~ Year, data = IndiceBG.long, paired=TRUE)
```

Índice B/G

```
## # A tibble: 1 x 7
##   .y.  group1 group2 effsize  n1    n2 magnitude
## * <chr> <chr> <chr>   <dbl> <int> <int> <ord>
## 1 Value BG2012 BG2021  0.139   93    93 small
```

```
ggwithinstats(x = Year, y = Value, data = IndiceBG.long,
              ggstatsplot.layer = FALSE, messages = FALSE, type = "np", bf.message = FALSE) +
  theme(text = element_text(size = 8), plot.subtitle = element_text(size=8))
```

$V_{\text{Wilcoxon}} = 1835.00$, $\rho = 0.18$, $\hat{\rho}_{\text{biserial}}^{\text{rank}} = -0.16$, $CI_{95\%} [-0.38, 0.07]$, $n_{\text{pairs}} = 93$

Existe un incremento pequeño y poco significativo en la mediana del índice B/G entre los años 2012 y 2021.

```
wilcox_effsize(Value ~ Year, data = IndiceGR.long, paired=TRUE)
```

Índice G/R

```
## # A tibble: 1 x 7
##   .y. group1 group2 effsize  n1  n2 magnitude
## * <chr> <chr> <chr> <dbl> <int> <int> <ord>
## 1 Value GR2012 GR2021 0.153 93 93 small
```

```
ggwithinstats(x = Year, y = Value, data = IndiceGR.long,
              ggstatsplot.layer = FALSE, messages = FALSE, type = "np", bf.message = FALSE) +
  theme(text = element_text(size = 8), plot.subtitle = element_text(size=8))
```


Existe una disminución pequeña y poco significativa en la mediana del índice G/R entre los años 2012 y 2021.

1.3.2. Prueba robusta

Hay outliers y valores extremos importantes, por lo que aplicaremos también la prueba robusta de Yuen.

```
EmissionesR.long %>% filter(between(Emission, quantile(Emission, .1),
                                quantile(Emission, .9))) %>%
  ggboxplot(x = "Year", y = "Emission", add = c("mean"), add.params = list(color='red'))
```


Emissiones en rojo

```

EmissionesR %>% filter(between(differences, quantile(differences, .1),
                                quantile(differences, .9))) %>% ggqqplot(x = "differences")

```



```
YuenTTest(x = EmisionesR$R2012, y = EmisionesR$R2021, paired=TRUE)
```

```
##
## Yuen Paired t-test
##
## data: EmisionesR$R2012 and EmisionesR$R2021
## t = -5.8915, df = 56.0, trim = 0.2, p-value = 2.28e-07
## alternative hypothesis: true difference in trimmed means is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
## -0.10633937 -0.05237378
## sample estimates:
## difference of trimmed means
## -0.07935657
```

```
ggwithinstats(x = Year, y = Emission, data = EmisionesR.long, tr = 0.2,
              type = "r", bf.message = FALSE) + theme(text = element_text(size = 8),
              plot.subtitle = element_text(size=8))
```



```
EmissionesG.long %>% filter(between(Emission, quantile(Emission, .1),
                                     quantile(Emission, .9))) %>%
ggboxplot(x = "Year", y = "Emission", add = c("mean"), add.params = list(color='red'))
```


Emissiones en verde

```

EmissionesG %>% filter(between(differences, quantile(differences, .1),
                                quantile(differences, .9))) %>% ggqqplot(x = "differences")

```



```
YuenTTest(x = EmisionesG$G2012, y = EmisionesG$G2021, paired=TRUE)
```

```
##
## Yuen Paired t-test
##
## data: EmisionesG$G2012 and EmisionesG$G2021
## t = -5.7438, df = 56.0, trim = 0.2, p-value = 3.954e-07
## alternative hypothesis: true difference in trimmed means is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
## -0.05125230 -0.02474642
## sample estimates:
## difference of trimmed means
## -0.03799936
```

```
ggwithinstats(x = Year, y = Emission, data = EmisionesG.long, tr = 0.2,
              type = "r", bf.message = FALSE) + theme(text = element_text(size = 8),
                                                       plot.subtitle = element_text(size=8))
```

$t_{\text{Yuen}}(56) = -5.60, p = 6.69\text{e-}07, \hat{\delta}_R^{\text{AKP}} = -0.65, \text{CI}_{95\%} [-0.94, -0.50], n_{\text{pairs}} = 93$


```
EmissionesB.long %>% filter(between(Emission, quantile(Emission, .1),
                                     quantile(Emission, .9))) %>%
ggboxplot(x = "Year", y = "Emission", add = c("mean"), add.params = list(color='red'))
```


Emissiones en azul

```

EmissionesB %>% filter(between(differences, quantile(differences, .1),
                                quantile(differences, .9))) %>% ggqqplot(x = "differences")

```



```
YuenTTest(x = EmisionesB$B2012, y = EmisionesB$B2021, paired=TRUE)
```

```
##
## Yuen Paired t-test
##
## data: EmisionesB$B2012 and EmisionesB$B2021
## t = -5.4943, df = 56.0, trim = 0.2, p-value = 9.945e-07
## alternative hypothesis: true difference in trimmed means is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
## -0.02264504 -0.01054414
## sample estimates:
## difference of trimmed means
## -0.01659459
```

```
ggwithinstats(x = Year, y = Emission, data = EmisionesB.long, tr = 0.2,
              type = "r", bf.message = FALSE) + theme(text = element_text(size = 8),
              plot.subtitle = element_text(size=8))
```


Existe una diferencia entre las medias recortadas de las emisiones en todas las bandas de 2012 a 2021, que han crecido significativamente en estos 9 años.

```

IndiceBG.long %>% filter(between(Value, quantile(Value, .1),
                                quantile(Value, .9))) %>%
  ggboxplot(x = "Year", y = "Value", add = c("mean"), add.params = list(color='red'))
  
```


Índice B/G

```
IndiceBG %>% filter(between(differences, quantile(differences, .1),  
                           quantile(differences, .9))) %>% ggqqplot(x = "differences")
```



```
YuenTTest(x = IndiceBG$BG2012, y = IndiceBG$BG2021, paired=TRUE)
```

```
##
## Yuen Paired t-test
##
## data: IndiceBG$BG2012 and IndiceBG$BG2021
## t = -1.8981, df = 56.0, trim = 0.2, p-value = 0.06284
## alternative hypothesis: true difference in trimmed means is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
## -0.079047505 0.002130615
## sample estimates:
## difference of trimmed means
## -0.03845844
```

```
ggwithinstats(x = Year, y = Value, data = IndiceBG.long, tr = 0.2,
              type = "r", bf.message = FALSE) + theme(text = element_text(size = 8),
                                                       plot.subtitle = element_text(size=8))
```

$t_{\text{Yuen}}(56) = -1.88, p = 0.06, \hat{\delta}_R^{\text{AKP}} = -0.11, \text{CI}_{95\%} [-0.36, 0.13], n_{\text{pairs}} = 93$

Existe un incremento en la media recortada del índice B/G entre los años 2012 y 2021, pero no es estadísticamente significativo.

```
IndiceGR.long %>% filter(between(Value, quantile(Value, .1),
                                quantile(Value, .9))) %>%
  ggboxplot(x = "Year", y = "Value", add = c("mean"), add.params = list(color='red'))
```


Índice G/R

```
IndiceGR %>% filter(between(differences, quantile(differences, .1),  
                           quantile(differences, .9))) %>% ggqqplot(x = "differences")
```



```
YuenTTest(x = IndiceGR$GR2012, y = IndiceGR$GR2021, paired=TRUE)
```

```
##
## Yuen Paired t-test
##
## data: IndiceGR$GR2012 and IndiceGR$GR2021
## t = 1.719, df = 56.0, trim = 0.2, p-value = 0.09114
## alternative hypothesis: true difference in trimmed means is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
## -0.008088793 0.105913030
## sample estimates:
## difference of trimmed means
## 0.04891212
```

```
ggwithinstats(x = Year, y = Value, data = IndiceGR.long, tr = 0.2,
              type = "r", bf.message = FALSE) + theme(text = element_text(size = 8),
                                                       plot.subtitle = element_text(size=8))
```

$t_{\text{Yuen}}(56) = 1.69, p = 0.10, \hat{\delta}_R^{\text{AKP}} = 0.23, \text{CI}_{95\%} [-8.58\text{e-}03, 0.53], n_{\text{pairs}} = 93$

Existe una disminución pequeña en la media recortada del índice G/R entre los años 2012 y 2021, pero no es estadísticamente significativa.

Podemos afirmar que de 2012 a 2021 se han incrementado de modo significativo las emisiones medias de luz de los núcleos considerados, medidas a partir de imágenes calibradas de la ISS. Sin embargo no encontramos una variación estadísticamente significativa de los valores medios de los índices de color, aunque en el caso de B/G se observa un ligero incremento y en el de G/R una disminución.

1.4. Análisis cluster

1.4.1. Año 2021

Vamos a hacer un análisis cluster con las variables índices de color.

```
Nucleo_2021 <- scale(NucleoStat2[,c("BG2021", "GR2021")])
rownames(Nucleo_2021) <- NucleoStat2$ETIQUETA
```

```
set.seed(123)
hopkins(Nucleo_2021, n = nrow(Nucleo_2021) - 1)
```

Tendencia de agrupación

```
## $H  
## [1] 0.301983
```

```
Nucleo_dist2021 <- dist(Nucleo_2021)  
fviz_dist(Nucleo_dist2021, lab_size = .1, show_labels = FALSE)
```


Sí hay tendencia de agrupación.

```
NbClust(Nucleo_2021, method = "kmeans", min.nc = 2, max.nc = 6)
```


Partición por k-medias

```
## *** : The Hubert index is a graphical method of determining the number of clusters.
##       In the plot of Hubert index, we seek a significant knee that corresponds to a
##       significant increase of the value of the measure i.e the significant peak in Hubert
##       index second differences plot.
##
```



```
## *** : The D index is a graphical method of determining the number of clusters.
##           In the plot of D index, we seek a significant knee (the significant peak in Dindex
##           second differences plot) that corresponds to a significant increase of the value of
##           the measure.
##
```

```
## *****
```

```
## * Among all indices:
## * 6 proposed 2 as the best number of clusters
## * 9 proposed 3 as the best number of clusters
## * 2 proposed 4 as the best number of clusters
## * 5 proposed 5 as the best number of clusters
## * 1 proposed 6 as the best number of clusters
##
```

```
##           ***** Conclusion *****
##
```

```
## * According to the majority rule, the best number of clusters is 3
##
```

```
## *****
```

```
## $All.index
```

	KL	CH	Hartigan	CCC	Scott	Marriot	TrCovW	TraceW
## 2	5.0773	63.2545	41.5210	-1.9608	102.0471	10640.766	4803.0094	108.5479
## 3	12.9593	66.0842	29.7307	-4.0148	163.8548	12317.534	1138.0432	74.5381
## 4	0.0164	67.7586	39.8897	-3.8618	232.3608	10483.104	892.5380	56.0293

```

## 5 1.6467 82.6294 8.3247 -2.0981 289.0564 8903.291 257.6664 38.6889
## 6 0.6753 73.1806 2.8175 -3.3591 310.9909 10127.045 235.3794 35.3453
## Friedman Rubin Cindex DB Silhouette Duda Pseudot2 Beale Ratkowsky
## 2 1.5964 1.6951 0.2013 1.1989 0.4138 0.4462 34.7571 1.2048 0.4497
## 3 2.9912 2.4685 0.2574 0.9102 0.4511 2.3054 -28.8780 -0.5308 0.4452
## 4 5.8670 3.2840 0.2068 1.0289 0.3516 1.6303 -6.5726 -0.3608 0.4153
## 5 7.9266 4.7559 0.2712 0.8736 0.3682 0.5873 9.8371 0.6525 0.3974
## 6 9.4932 5.2058 0.2606 0.9403 0.3468 3.1601 -3.4178 -0.6152 0.3668
## Ball PtBiserial Frey McClain Dunn Hubert SDindex Dindex SDbw
## 2 54.2739 0.4855 -0.7339 0.4830 0.0364 0.0076 2.5497 0.8879 1.2541
## 3 24.8460 0.5966 1.5390 0.4419 0.0583 0.0097 1.9329 0.7777 1.0381
## 4 14.0073 0.4916 0.4545 1.0664 0.0312 0.0107 2.4993 0.6623 0.9226
## 5 7.7378 0.4868 0.6677 1.1877 0.0456 0.0124 2.6146 0.5788 0.9015
## 6 5.8909 0.4780 2.9620 1.2783 0.0443 0.0132 2.6019 0.5451 0.4724
##
## $All.CriticalValues
## CritValue_Duda CritValue_PseudoT2 Fvalue_Beale
## 2 0.2646 77.8357 0.3063
## 3 0.0832 562.2152 1.0000
## 4 0.0647 245.5570 1.0000
## 5 0.0445 300.5016 0.5291
## 6 -0.0624 -85.1664 1.0000
##
## $Best.nc
## KL CH Hartigan CCC Scott Marriot TrCovW
## Number_clusters 3.0000 5.0000 5.000 2.0000 4.0000 5.000 3.000
## Value_Index 12.9593 82.6294 31.565 -1.9608 68.5059 2803.567 3664.966
## TraceW Friedman Rubin Cindex DB Silhouette Duda
## Number_clusters 3.0000 4.0000 5.000 2.0000 5.0000 3.0000 2.0000
## Value_Index 15.5011 2.8758 -1.022 0.2013 0.8736 0.4511 0.4462
## PseudoT2 Beale Ratkowsky Ball PtBiserial Frey McClain
## Number_clusters 2.0000 2.0000 2.0000 3.0000 3.0000 1 3.0000
## Value_Index 34.7571 1.2048 0.4497 29.4279 0.5966 NA 0.4419
## Dunn Hubert SDindex Dindex SDbw
## Number_clusters 3.0000 0 3.0000 0 6.0000
## Value_Index 0.0583 0 1.9329 0 0.4724
##
## $Best.partition
## Las Vertientes Huéneja
## 1 1
## Las Cuevas La Huertezuela
## 3 2
## Gor BÁCOR-Olivar
## 3 2
## Freila Zújar
## 3 2
## Urbanización Los Olivos La Teja
## 3 3
## La Colonia Los Laneros
## 2 1
## Castril Almontaras
## 2 3
## Fátima Cuevas del Campo
## 2 2

```

##	Río de Baza	Baza
##	2	2
##	Caniles	Cortes de Baza
##	2	2
##	Benamaurel	San Marcos
##	2	1
##	La Vega	Baúl
##	3	2
##	Campo Cámara	Almaciles
##	2	2
##	La Parra	Puebla de Don Fadrique
##	2	2
##	Los Gallardos	Charcón Higuera
##	2	3
##	Charcón Nicolases	Cúllar
##	1	2
##	Pulpite	El Margen
##	3	2
##	Castilléjar	Galera
##	2	3
##	Huéscar	Orce
##	2	2
##	Barrio Nuevo	Diezma
##	2	1
##	Los Villares	Lanteira
##	3	2
##	San Antonio	Virgen de Begoña
##	1	2
##	Aldeire	Lugros
##	1	3
##	Polícar	La Peza
##	2	1
##	Beas de Guadix	Marchal
##	2	2
##	Graena	Lopera
##	2	1
##	Los Baños	Cortes
##	2	2
##	Purullena	Jerez del Marquesado
##	1	2
##	Cogollos de Guadix	Albuñán
##	2	2
##	Alquife	San Hermenegildo
##	2	2
##	Paulenca	Estación de Guadix
##	1	2
##	Alcudia de Guadix	Esfiliana
##	2	1
##	Ferreira	La Calahorra
##	2	2
##	Dólar	Belerda
##	2	1
##	Huélago	El Bejarín
##	2	2

```

##          Benalúa          Fonelas
##          2          2
##          Pedro Martínez          Alamedilla
##          2          2
##          Villanueva de las Torres          Dehesas de Guadix
##          2          1
##          Gorafe          Guadix
##          1          2
##          Alicún de Ortega          Moreda
##          2          2
##          Gobernador          Laborcillas
##          2          2
##          Darro          Hernán-Valle
##          2          2
##          Cantera Darro          Central Andasol
##          1          2
##          C.L. Mercadona          Polígono industrial Guadix
##          2          2
##          Zona de servicios / desguaces          Papelera Celsur
##          2          2
##          P.I. El Baico          Prefab. hormigón Mures
##          2          2
##          Subestación Iberdrola
##          3

```

La mayoría de índices recomienda 3 clusters.

```

set.seed(123)
Nucleo_km2021 <- kmeans(Nucleo_2021, centers = 3)
Nucleo_km2021

```

```

## K-means clustering with 3 clusters of sizes 7, 37, 49
##
## Cluster means:
##      BG2021      GR2021
## 1  0.2096076  2.5443900
## 2  0.9027827  0.1014262
## 3 -0.7116370 -0.4400714
##
## Clustering vector:
##          Las Vertientes          Huéneja
##          2          2
##          Las Cuevas          La Huertezuela
##          1          2
##          Gor          Bácor-Olivar
##          1          3
##          Freila          Zújar
##          2          2
##          Urbanización Los Olivos          La Teja
##          2          1
##          La Colonia          Los Laneros
##          3          2
##          Castril          Almontaras

```

##	3		2
##	Fátima	Cuevas del Campo	
##	3		2
##	Río de Baza	Baza	
##	2		3
##	Caniles	Cortes de Baza	
##	3		2
##	Benamaurel	San Marcos	
##	2		2
##	La Vega	Baúl	
##	2		3
##	Campo Cámara	Almaciles	
##	3		3
##	La Parra	Puebla de Don Fadrique	
##	3		3
##	Los Gallardos	Charcón Higuera	
##	3		1
##	Charcón Nicolases	Cúllar	
##	2		3
##	Pulpite	El Margen	
##	1		3
##	Castilléjar	Galera	
##	3		1
##	Huéscar	Orce	
##	3		3
##	Barrio Nuevo	Diezma	
##	3		2
##	Los Villares	Lanteira	
##	2		3
##	San Antonio	Virgen de Begoña	
##	2		2
##	Aldeire	Lugros	
##	2		1
##	Polícar	La Peza	
##	3		2
##	Beas de Guadix	Marchal	
##	3		3
##	Graena	Lopera	
##	3		2
##	Los Baños	Cortes	
##	3		3
##	Purullena	Jerez del Marquesado	
##	2		2
##	Cogollos de Guadix	Albuñán	
##	3		3
##	Alquife	San Hermenegildo	
##	3		3
##	Paulenca	Estación de Guadix	
##	2		3
##	Alcudia de Guadix	Esfiliana	
##	3		2
##	Ferreira	La Calahorra	
##	2		3
##	Dólar	Belerda	

```

##           3           2
##           Huélago       El Bejarín
##           3           3
##           Benalúa       Fonelas
##           3           3
##           Pedro Martínez Alamedilla
##           3           3
##           Villanueva de las Torres Dehesas de Guadix
##           3           2
##           Gorafe        Guadix
##           2           3
##           Alicún de Ortega Moreda
##           3           3
##           Gobernador    Laborcillas
##           3           3
##           Darro         Hernán-Valle
##           2           3
##           Cantera Darro  Central Andasol
##           2           3
##           C.L. Mercadona Polígono industrial Guadix
##           2           3
## Zona de servicios / desguaces Papelera Celsur
##           2           2
##           P.I. El Baico  Prefab. hormigón Mures
##           2           3
##           Subestación Iberdrola
##           2
##
## Within cluster sum of squares by cluster:
## [1] 13.86393 32.10765 27.56277
## (between_SS / total_SS = 60.0 %)
##
## Available components:
##
## [1] "cluster"      "centers"      "totss"        "withinss"     "tot.withinss"
## [6] "betweenss"    "size"         "iter"         "ifault"

```

```
fviz_cluster(Nucleo_km2021, Nucleo_2021, labelsize = 5, main="k=3 grupos")
```

k=3 grupos


```
set.seed(123)
cl_kcca <- as.kcca(Nucleo_km2021, Nucleo_2021)
barplot(cl_kcca)
```



```
barplot(cl_kcca, bycluster=FALSE)
```



```
importance <- FeatureImpCluster(cl_kcca, as.data.table(Nucleo_2021))  
plot(importance)
```


Por el método de k-medias llegamos a 3 grupos de núcleos o infraestructuras emisoras de luz artificial según sus índices de color B/G (azul/verde) y G/R (verde/rojo).

- Grupo 1: Índice B/G un poco por encima de la media y G/R muy por encima. Predominio del verde.
- Grupo 2: B/G por encima de la media y G/R cercano a la media. Predominio del azul.
- Grupo 3: Tanto B/G como G/R por debajo de la media. Predominio de verde y rojo (luz más cálida).

```
Nucleo2021_hc <- hclust(Nucleo_dist2021, method="complete")
plot(Nucleo2021_hc, axes=FALSE, cex =.5)
```

Cluster Dendrogram

Método jerárquico

Nucleo_dist2021
 hclust (*, "complete")

```
fviz_dend(Nucleo2021_hc, k = 5, rect = TRUE, cex = .5)
```

Cluster Dendrogram


```

grupos2021 <- cutree(Nucleo2021_hc, k=5)
NucleoStat2$grupos2021 <- as.factor(grupos2021)
ggplot(NucleoStat2[,c("BG2021", "GR2021", "grupos2021")], aes(BG2021, GR2021,
                                                               color = grupos2021,
                                                               label = NucleoStat2$ETIQUETA)) +
  geom_text_repel(size = 2)

```



```
set.seed(5665)
fviz_dend(Nucleo2021_hc, k=5, cex=.3, type="circular", color_labels_by_k=T)
```



```
NucleoStat2 %>% group_by(grupos2021) %>% summarise(AvgBG = mean(BG2021),
                                                    AvgGR = mean(GR2021),
                                                    AvgPOB = mean(POBLACION))
```

Estadísticas por grupos

```
## # A tibble: 5 x 4
##   grupos2021 AvgBG AvgGR AvgPOB
##   <fct>      <dbl> <dbl> <dbl>
## 1 1          0.649 0.675 436.
## 2 2          0.433 1.11 286.
## 3 3          0.421 0.499 1148
## 4 4          0.506 1.96 282
## 5 5          0.248 0.501 1736.
```

1.4.2. Año 2012

```
Nucleo_2012 <- scale(NucleoStat2[,c("BG2012", "GR2012")])
rownames(Nucleo_2012) <- NucleoStat2$ETIQUETA
```

```
set.seed(123)
hopkins(Nucleo_2012, n = nrow(Nucleo_2021) - 1)
```

Tendencia de agrupación

```
## $H
## [1] 0.2619705
```

```
Nucleo_dist2012 <- dist(Nucleo_2012)
fviz_dist(Nucleo_dist2012, lab_size = .1, show_labels = FALSE)
```


Sí hay tendencia de agrupación.

```
NbClust(Nucleo_2012, method = "kmeans", min.nc = 2, max.nc = 6)
```


Partición por k-medias

```
## *** : The Hubert index is a graphical method of determining the number of clusters.
##       In the plot of Hubert index, we seek a significant knee that corresponds to a
##       significant increase of the value of the measure i.e the significant peak in Hubert
##       index second differences plot.
##
```



```
## *** : The D index is a graphical method of determining the number of clusters.
##           In the plot of D index, we seek a significant knee (the significant peak in Dindex
##           second differences plot) that corresponds to a significant increase of the value of
##           the measure.
##
```

```
## *****
```

```
## * Among all indices:
## * 10 proposed 2 as the best number of clusters
## * 5 proposed 3 as the best number of clusters
## * 7 proposed 4 as the best number of clusters
## * 1 proposed 5 as the best number of clusters
## * 1 proposed 6 as the best number of clusters
##
```

```
##           ***** Conclusion *****
##
```

```
## * According to the majority rule, the best number of clusters is 2
##
```

```
## *****
```

```
## $All.index
```

	KL	CH	Hartigan	CCC	Scott	Marriot	TrCovW	TraceW	Friedman
## 2	1.0266	62.1851	27.2609	-1.8264	102.4789	10724.04	5204.6662	109.3056	1.5227
## 3	2.9407	53.4436	24.7845	-5.7561	141.2573	15902.04	1824.1944	84.1090	2.3790
## 4	0.5646	53.1056	14.2979	-5.9299	194.2227	15995.24	1687.4104	65.9481	3.9482

```

## 5 2.1189 49.2427 14.1539 -6.7081 226.4731 17668.77 1249.8100 56.8199 5.2937
## 6 0.5132 48.0092 21.3918 -7.0729 262.4609 17278.74 869.1449 48.9472 7.3425
## Rubin Cindex DB Silhouette Duda Pseudot2 Beale Ratkowsky Ball
## 2 1.6834 0.1617 1.1916 0.4438 0.9612 2.7869 0.0388 0.4505 54.6528
## 3 2.1876 0.2021 1.2116 0.3855 1.4268 -7.7771 -0.2804 0.4254 28.0363
## 4 2.7901 0.1860 1.0936 0.3156 1.0163 -0.3199 -0.0149 0.4001 16.4870
## 5 3.2383 0.1722 1.2376 0.3137 0.9940 0.0966 0.0054 0.3711 11.3640
## 6 3.7592 0.1651 1.1970 0.2884 0.5645 31.6342 0.6173 0.3487 8.1579
## Ptbiserial Frey McClain Dunn Hubert SDindex Dindex SDbw
## 2 0.5342 1.3618 0.3534 0.0184 0.0090 2.8270 0.8803 1.3047
## 3 0.5088 1.5593 0.6490 0.0267 0.0086 2.4837 0.7735 1.4043
## 4 0.4386 0.3332 1.1562 0.0407 0.0104 2.9489 0.6819 1.1129
## 5 0.4401 0.2261 1.2691 0.0403 0.0109 2.9731 0.6282 0.7908
## 6 0.4465 0.3466 1.3740 0.0297 0.0128 3.5757 0.6005 0.8616
##
## $All.CriticalValues
## CritValue_Duda CritValue_PseudoT2 Fvalue_Beale
## 2 0.2068 264.7078 0.9619
## 3 0.0832 286.6195 1.0000
## 4 0.0445 429.2880 1.0000
## 5 -0.0624 -272.5325 0.9946
## 6 -0.3258 -166.8547 0.5633
##
## $Best.nc
## KL CH Hartigan CCC Scott Marriot TrCovW
## Number_clusters 3.0000 2.0000 4.0000 2.0000 4.0000 4.000 3.000
## Value_Index 2.9407 62.1851 10.4866 -1.8264 52.9654 1580.341 3380.472
## TraceW Friedman Rubin Cindex DB Silhouette Duda
## Number_clusters 4.0000 6.0000 4.0000 2.0000 4.0000 2.0000 2.0000
## Value_Index 9.0328 2.0488 -0.1542 0.1617 1.0936 0.4438 0.9612
## PseudoT2 Beale Ratkowsky Ball PtBiserial Frey McClain
## Number_clusters 2.0000 2.0000 2.0000 3.0000 2.0000 3.0000 2.0000
## Value_Index 2.7869 0.0388 0.4505 26.6165 0.5342 1.5593 0.3534
## Dunn Hubert SDindex Dindex SDbw
## Number_clusters 4.0000 0 3.0000 0 5.0000
## Value_Index 0.0407 0 2.4837 0 0.7908
##
## $Best.partition
## Las Vertientes Huéneja
## 2 2
## Las Cuevas La Huertezuela
## 2 1
## Gor Bátor-Olivar
## 1 1
## Freila Zújar
## 2 2
## Urbanización Los Olivos La Teja
## 2 1
## La Colonia Los Laneros
## 2 2
## Castril Almontaras
## 2 2
## Fátima Cuevas del Campo
## 2 2

```

##	Río de Baza	Baza
##	1	1
##	Caniles	Cortes de Baza
##	2	1
##	Benamaurel	San Marcos
##	2	1
##	La Vega	Baúl
##	1	1
##	Campo Cámara	Almaciles
##	1	1
##	La Parra	Puebla de Don Fadrique
##	2	2
##	Los Gallardos	Charcón Higuera
##	2	1
##	Charcón Nicolases	Cúllar
##	2	2
##	Pulpite	El Margen
##	2	1
##	Castilléjar	Galera
##	1	1
##	Huéscar	Orce
##	2	2
##	Barrio Nuevo	Diezma
##	2	2
##	Los Villares	Lanteira
##	2	2
##	San Antonio	Virgen de Begoña
##	2	2
##	Aldeire	Lugros
##	1	2
##	Polícar	La Peza
##	1	2
##	Beas de Guadix	Marchal
##	2	2
##	Graena	Lopera
##	2	1
##	Los Baños	Cortes
##	2	1
##	Purullena	Jerez del Marquesado
##	2	2
##	Cogollos de Guadix	Albuñán
##	2	2
##	Alquife	San Hermenegildo
##	2	2
##	Paulenca	Estación de Guadix
##	2	2
##	Alcudia de Guadix	Esfiliana
##	2	2
##	Ferreira	La Calahorra
##	2	2
##	Dólar	Belerda
##	2	2
##	Huélago	El Bejarín
##	2	2

```

##          Benalúa          Fonelas
##          2          2
##      Pedro Martínez      Alamedilla
##          2          1
##      Villanueva de las Torres      Dehesas de Guadix
##          2          1
##          Gorafe          Guadix
##          1          2
##      Alicún de Ortega          Moreda
##          2          2
##          Gobernador          Laborcillas
##          2          2
##          Darro          Hernán-Valle
##          2          2
##      Cantera Darro          Central Andasol
##          2          2
##      C.L. Mercadona      Polígono industrial Guadix
##          1          2
##      Zona de servicios / desguaces      Papelera Celsur
##          1          1
##          P.I. El Baico      Prefab. hormigón Mures
##          2          1
##      Subestación Iberdrola
##          2

```

La mayoría de índices recomienda 2 clusters.

```

set.seed(123)
Nucleo_km2012 <- kmeans(Nucleo_2012, centers = 2)
Nucleo_km2012

```

```

## K-means clustering with 2 clusters of sizes 27, 66
##
## Cluster means:
##      BG2012      GR2012
## 1  0.9906359  0.9909254
## 2 -0.4052601 -0.4053786
##
## Clustering vector:
##          Las Vertientes          Huéneja
##          2          2
##          Las Cuevas          La Huertezuela
##          2          1
##          Gor          Bácor-Olivar
##          1          1
##          Freila          Zújar
##          2          2
##      Urbanización Los Olivos          La Teja
##          2          1
##          La Colonia          Los Laneros
##          2          2
##          Castril          Almontaras
##          2          2

```

##	Fátima	Cuevas del Campo
##	2	2
##	Río de Baza	Baza
##	1	1
##	Caniles	Cortes de Baza
##	2	1
##	Benamaurel	San Marcos
##	2	1
##	La Vega	Baúl
##	1	1
##	Campo Cámara	Almaciles
##	1	1
##	La Parra	Puebla de Don Fadrique
##	2	2
##	Los Gallardos	Charcón Higuera
##	2	1
##	Charcón Nicolases	Cúllar
##	2	2
##	Pulpite	El Margen
##	2	1
##	Castilléjar	Galera
##	1	1
##	Huéscar	Orce
##	2	2
##	Barrio Nuevo	Diezma
##	2	2
##	Los Villares	Lanteira
##	2	2
##	San Antonio	Virgen de Begoña
##	2	2
##	Aldeire	Lugros
##	1	2
##	Polícar	La Peza
##	1	2
##	Beas de Guadix	Marchal
##	2	2
##	Graena	Lopera
##	2	1
##	Los Baños	Cortes
##	2	1
##	Purullena	Jerez del Marquesado
##	2	2
##	Cogollos de Guadix	Albuñán
##	2	2
##	Alquife	San Hermenegildo
##	2	2
##	Paulenca	Estación de Guadix
##	2	2
##	Alcudia de Guadix	Esfiliana
##	2	2
##	Ferreira	La Calahorra
##	2	2
##	Dólar	Belerda
##	2	2

```

##           Huélago           El Bejarín
##           2                 2
##           Benalúa           Fonelas
##           2                 2
##           Pedro Martínez     Alamedilla
##           2                 1
##           Villanueva de las Torres  Dehesas de Guadix
##           2                 1
##           Gorafe             Guadix
##           1                 2
##           Alicún de Ortega     Moreda
##           2                 2
##           Gobernador         Laborcillas
##           2                 2
##           Darro              Hernán-Valle
##           2                 2
##           Cantera Darro       Central Andasol
##           2                 2
##           C.L. Mercadona     Polígono industrial Guadix
##           1                 2
##           Zona de servicios / desguaces  Papelera Celsur
##           1                 1
##           P.I. El Baico       Prefab. hormigón Mures
##           2                 1
##           Subestación Iberdrola
##           2
##
## Within cluster sum of squares by cluster:
## [1] 59.37579 49.92985
## (between_SS / total_SS = 40.6 %)
##
## Available components:
##
## [1] "cluster"      "centers"      "totss"        "withinss"     "tot.withinss"
## [6] "betweenss"    "size"         "iter"         "ifault"

```

```

fviz_cluster(Nucleo_km2012, Nucleo_2012, labelsize = 5, main="k=2 grupos")

```

k=2 grupos


```
set.seed(123)
cl_kcca <- as.kcca(Nucleo_km2012, Nucleo_2012)
barplot(cl_kcca)
```

Cluster 1: 27 points (29%)

Cluster 2: 66 points (71%)


```
barplot(cl_kcca, bycluster=FALSE)
```

BG2012

GR2012


```
importance <- FeatureImpCluster(cl_kcca, as.data.table(Nucleo_2012))  
plot(importance)
```


Por el método de k-medias llegamos a 2 grupos de núcleos o infraestructuras emisoras de luz artificial según sus índices de color B/G (azul/verde) y G/R (verde/rojo) en el año 2012.

- Grupo 1: Índices muy por encima de la media. Predominio de luz azul y verde.
- Grupo 2: Índices por debajo de la media. Predominio de luz cálida.

```
Nucleo2012_hc <- hclust(Nucleo_dist2012, method="complete")
plot(Nucleo2012_hc, axes=FALSE, cex =.5)
```

Cluster Dendrogram

Método jerárquico

Nucleo_dist2012
hclust (*, "complete")

```
fviz_dend(Nucleo2012_hc, k = 3, rect = TRUE, cex = .5)
```

Cluster Dendrogram


```

grupos2012 <- cutree(Nucleo2012_hc, k=3)
NucleoStat2$grupos2012 <- as.factor(grupos2012)
ggplot(NucleoStat2[,c("BG2012", "GR2012", "grupos2012")], aes(BG2012, GR2012,
                                                                color = grupos2012,
                                                                label = NucleoStat2$ETIQUETA)) +
  geom_text_repel(size = 2)

```



```
set.seed(5665)
fviz_dend(Nucleo2012_hc, k=4, cex=.3, type="circular", color_labels_by_k=T)
```



```
set.seed(123)
hopkins(Nucleo_temp, n = nrow(Nucleo_temp) - 1)
```

Tendencia de la agrupación

```
## $H
## [1] 0.275802
```

```
Nucleo_dist_t <- dist(Nucleo_temp)
fviz_dist(Nucleo_dist_t, lab_size = .1, show_labels = FALSE)
```


Sí hay tendencia de agrupación.

```
NbClust(Nucleo_temp, method = "kmeans", min.nc = 2, max.nc = 6)
```


Partición por k-medias

```
## *** : The Hubert index is a graphical method of determining the number of clusters.
##       In the plot of Hubert index, we seek a significant knee that corresponds to a
##       significant increase of the value of the measure i.e the significant peak in Hubert
##       index second differences plot.
##
```



```
## *** : The D index is a graphical method of determining the number of clusters.
##           In the plot of D index, we seek a significant knee (the significant peak in Dindex
##           second differences plot) that corresponds to a significant increase of the value of
##           the measure.
```

```
## *****
```

```
## * Among all indices:
## * 7 proposed 2 as the best number of clusters
## * 10 proposed 3 as the best number of clusters
## * 4 proposed 5 as the best number of clusters
## * 2 proposed 6 as the best number of clusters
```

```
## ***** Conclusion *****
```

```
## * According to the majority rule, the best number of clusters is 3
```

```
## *****
```

```
## $All.index
```

	KL	CH	Hartigan	CCC	Scott	Marriot	TrCovW	TraceW	Friedman
## 2	4.8848	41.1679	53.6055	-2.7074	91.1642	12698.25	4154.7547	126.6874	1.6525
## 3	0.5060	58.8581	17.3973	-4.6510	155.9830	14230.94	1563.6796	79.7241	2.6384
## 4	2.1587	52.0381	17.0887	-5.8378	200.9252	15604.08	1118.2579	66.8096	4.2937
## 5	0.4381	50.2238	30.1072	-6.2909	249.3138	14490.78	1198.8218	56.0480	6.8486

```

## 6 0.8052 59.2656 32.0051 -4.9760 284.8087 14246.19 511.4571 41.7606 7.7050
## Rubin Cindex DB Silhouette Duda Pseudot2 Beale Ratkowsky Ball
## 2 1.4524 0.2225 1.3833 0.3436 1.2915 -8.1255 -0.2184 0.2964 63.3437
## 3 2.3080 0.2884 0.9920 0.4097 0.4654 10.3366 1.1026 0.4345 26.5747
## 4 2.7541 0.2879 1.0162 0.3513 4.7268 -9.4613 -0.5913 0.3970 16.7024
## 5 3.2829 0.2449 1.0970 0.3076 3.2513 -13.1563 -0.4616 0.3707 11.2096
## 6 4.4061 0.2547 0.9914 0.3283 0.8227 3.2324 0.2011 0.3586 6.9601
## Ptbiserial Frey McClain Dunn Hubert SDindex Dindex SDbw
## 2 0.3267 -0.3753 0.5465 0.0302 0.0062 2.8423 0.9225 1.6903
## 3 0.5321 2.6130 0.5918 0.0500 0.0096 2.3064 0.7743 1.2348
## 4 0.5092 0.8138 0.6948 0.0239 0.0124 2.6901 0.7332 0.9238
## 5 0.4710 0.2774 1.1426 0.0527 0.0133 3.1961 0.6471 0.6335
## 6 0.4745 0.5445 1.2447 0.0347 0.0146 3.0642 0.5759 0.6683
##
## $All.CriticalValues
## CritValue_Duda CritValue_PseudoT2 Fvalue_Beale
## 2 0.2454 110.6717 1.0000
## 3 0.1977 36.5187 0.3403
## 4 -0.4219 -40.4408 1.0000
## 5 -0.5522 -53.4082 1.0000
## 6 0.0647 216.6680 0.8190
##
## $Best.nc
## KL CH Hartigan CCC Scott Marriot TrCovW
## Number_clusters 2.0000 6.0000 3.0000 2.0000 3.0000 5.0000 3.000
## Value_Index 4.8848 59.2656 36.2083 -2.7074 64.8187 868.7171 2591.075
## TraceW Friedman Rubin Cindex DB Silhouette Duda
## Number_clusters 3.0000 5.000 3.0000 2.0000 6.0000 3.0000 2.0000
## Value_Index 34.0487 2.555 -0.4094 0.2225 0.9914 0.4097 1.2915
## PseudoT2 Beale Ratkowsky Ball PtBiserial Frey McClain
## Number_clusters 2.0000 2.0000 3.0000 3.000 3.0000 1 2.0000
## Value_Index -8.1255 -0.2184 0.4345 36.769 0.5321 NA 0.5465
## Dunn Hubert SDindex Dindex SDbw
## Number_clusters 5.0000 0 3.0000 0 5.0000
## Value_Index 0.0527 0 2.3064 0 0.6335
##
## $Best.partition
## Las Vertientes Huéneja
## 1 1
## Las Cuevas La Huertezuela
## 3 2
## Gor BÁCOR-Oliver
## 3 2
## Freila Zújar
## 3 1
## Urbanización Los Olivos La Teja
## 1 3
## La Colonia Los Laneros
## 2 1
## Castril Almontaras
## 1 3
## Fátima Cuevas del Campo
## 2 1
## Río de Baza Baza

```

##	2	2
##	Caniles	Cortes de Baza
##	2	1
##	Benamaurel	San Marcos
##	2	2
##	La Vega	Baúl
##	2	2
##	Campo Cámara	Almaciles
##	2	2
##	La Parra	Puebla de Don Fadrique
##	1	2
##	Los Gallardos	Charcón Higuera
##	2	3
##	Charcón Nicolases	Cúllar
##	1	2
##	Pulpite	El Margen
##	3	2
##	Castilléjar	Galera
##	2	3
##	Huéscar	Orce
##	2	2
##	Barrio Nuevo	Diezma
##	2	1
##	Los Villares	Lanteira
##	1	2
##	San Antonio	Virgen de Begoña
##	1	2
##	Aldeire	Lugros
##	1	3
##	Polícar	La Peza
##	2	1
##	Beas de Guadix	Marchal
##	1	2
##	Graena	Lopera
##	2	1
##	Los Baños	Cortes
##	2	2
##	Purullena	Jerez del Marquesado
##	1	1
##	Cogollos de Guadix	Albuñán
##	2	2
##	Alquife	San Hermenegildo
##	2	2
##	Paulenca	Estación de Guadix
##	1	2
##	Alcudia de Guadix	Esfiliana
##	2	2
##	Ferreira	La Calahorra
##	2	2
##	Dólar	Belerda
##	3	1
##	Huélago	El Bejarín
##	2	3
##	Benalúa	Fonelas

```

##                2                2
##      Pedro Martínez                Alamedilla
##                2                2
##      Villanueva de las Torres        Dehesas de Guadix
##                2                1
##                Gorafe                Guadix
##                2                2
##      Alicún de Ortega                Moreda
##                2                2
##                Gobernador            Laborcillas
##                2                1
##                Darro                Hernán-Valle
##                1                2
##      Canteras Darro                Central Andasol
##                1                2
##      C.L. Mercadona        Polígono industrial Guadix
##                2                2
##      Zona de servicios / desguaces        Papelera Celsur
##                2                2
##                P.I. El Baico        Prefab. hormigón Mures
##                1                2
##      Subestación Iberdrola
##                3

```

La mayoría de índices recomienda 3 clusters.

```

set.seed(123)
Nucleo_km_t <- kmeans(Nucleo_temp, centers = 3)
Nucleo_km_t

```

```

## K-means clustering with 3 clusters of sizes 26, 55, 12
##
## Cluster means:
##      diffBG      diffGR
## 1  1.2159861 -0.1641684
## 2 -0.5424934 -0.3333334
## 3 -0.1482084  1.8834762
##
## Clustering vector:
##      Las Vertientes                Huéneja
##                1                1
##      Las Cuevas                La Huertezuela
##                3                2
##      Gor                Bátor-Olivar
##                3                2
##      Freila                Zújar
##                3                1
##      Urbanización Los Olivos        La Teja
##                1                3
##      La Colonia                Los Laneros
##                2                1
##      Castril                Almontaras
##                1                3

```

##	Fátima	Cuevas del Campo
##	2	1
##	Río de Baza	Baza
##	2	2
##	Caniles	Cortes de Baza
##	2	1
##	Benamaurel	San Marcos
##	2	2
##	La Vega	Baúl
##	2	2
##	Campo Cámara	Almaciles
##	2	2
##	La Parra	Puebla de Don Fadrique
##	1	2
##	Los Gallardos	Charcón Higuera
##	2	3
##	Charcón Nicolases	Cúllar
##	1	2
##	Pulpite	El Margen
##	3	2
##	Castilléjar	Galera
##	2	3
##	Huéscar	Orce
##	2	2
##	Barrio Nuevo	Diezma
##	2	1
##	Los Villares	Lanteira
##	1	2
##	San Antonio	Virgen de Begoña
##	1	2
##	Aldeire	Lugros
##	1	3
##	Polícar	La Peza
##	2	1
##	Beas de Guadix	Marchal
##	1	2
##	Graena	Lopera
##	2	1
##	Los Baños	Cortes
##	2	2
##	Purullena	Jerez del Marquesado
##	1	1
##	Cogollos de Guadix	Albuñán
##	2	2
##	Alquife	San Hermenegildo
##	2	2
##	Paulenca	Estación de Guadix
##	1	2
##	Alcudia de Guadix	Esfiliana
##	2	2
##	Ferreira	La Calahorra
##	2	2
##	Dólar	Belerda
##	3	1

```

##           Huélago           El Bejarín
##           2                 3
##           Benalúa           Fonelas
##           2                 2
##           Pedro Martínez     Alamedilla
##           2                 2
##           Villanueva de las Torres  Dehesas de Guadix
##           2                 1
##           Gorafe             Guadix
##           2                 2
##           Alicún de Ortega     Moreda
##           2                 2
##           Gobernador         Laborcillas
##           2                 1
##           Darro              Hernán-Valle
##           1                 2
##           Cantera Darro       Central Andasol
##           1                 2
##           C.L. Mercadona     Polígono industrial Guadix
##           2                 2
##           Zona de servicios / desguaces  Papelera Celsur
##           2                 2
##           P.I. El Baico       Prefab. hormigón Mures
##           1                 2
##           Subestación Iberdrola
##           3
##
## Within cluster sum of squares by cluster:
## [1] 27.64661 32.27093 19.80660
## (between_SS / total_SS = 56.7 %)
##
## Available components:
##
## [1] "cluster"      "centers"      "totss"        "withinss"     "tot.withinss"
## [6] "betweenss"    "size"         "iter"         "ifault"

```

```

fviz_cluster(Nucleo_km_t, Nucleo_temp, labelsize = 5, main="k=3 grupos")

```

k=3 grupos


```
set.seed(123)
cl_kcca <- as.kcca(Nucleo_km_t, Nucleo_temp)
barplot(cl_kcca)
```



```
barplot(cl_kcca, bycluster=FALSE)
```

diffBG

diffGR


```
importance <- FeatureImpCluster(cl_kcca, as.data.table(Nucleo_temp))  
plot(importance)
```


Por el método de k-medias llegamos a 3 grupos de núcleos o infraestructuras emisoras de luz artificial según sus diferencias de índices de color B/G (azul/verde) y G/R (verde/rojo) entre los años 2012 y 2021.

- Grupo 1: Incremento importante del índice B/G y ligera disminución del G/R respecto a la media.
- Grupo 2: Disminución de los dos índices respecto a la media.
- Grupo 3: Ligera disminución del índice B/G e importante aumento del G/R respecto a la media.

```
Nucleo_hc_t <- hclust(Nucleo_dist_t, method="complete")
plot(Nucleo_hc_t, axes=FALSE, cex =.5)
```

Cluster Dendrogram

Método jerárquico

```
fviz_dend(Nucleo_hc_t, k = 3, rect = TRUE, cex = .5)
```

Cluster Dendrogram


```

grupos12_21 <- cutree(Nucleo_hc_t, k=3)
NucleoStat2$grupos12_21 <- as.factor(grupos12_21)
ggplot(NucleoStat2[,c("diffBG", "diffGR", "grupos12_21")], aes(diffBG, diffGR,
                                                                color = grupos12_21,
                                                                label = NucleoStat2$ETIQUETA)) +
  geom_text_repel(size = 2)

```



```
set.seed(5665)
fviz_dend(Nucleo_hc_t, k=3, cex=.3, type="circular", color_labels_by_k=T)
```



```
MunicipiosStat <- read_excel("MunicipiosStat.xls",
                             col_types = c("skip", "skip", "skip", "text", "skip",
                                             "skip", "skip", "skip", "skip", "skip",
                                             "numeric", "numeric", "numeric",
                                             "numeric", "numeric", "skip", "skip",
                                             "skip", "skip", "skip"))
head(MunicipiosStat)
```

```
## # A tibble: 6 x 27
##   Etiqueta Habitantes Potencia_I Potencia_L Puntos VSAP VSBP VM LED Halog
##   <chr>          <dbl>      <dbl>      <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
## 1 Alamedi~      564        2324      15975   327    4    0    7   295    0
## 2 Albuñán      403        4599      21290   284   238    0    0    3    0
## 3 Alicún ~     468        5358      26355   288   238    0    0   17    0
## 4 Alquife      561       10812      60840   467   137    0   267    4    0
## 5 Baza        20281      518965     2220384 6137  389    0    0   95    0
## 6 Beas de~     323        1281      16031   168   96    0   69    1    0
## # ... with 17 more variables: HalogM <dbl>, Fluo <dbl>, FluoComp <dbl>,
## #   Incand <dbl>, Induc <dbl>, VSM <dbl>, Mezcla <dbl>, FHS_1 <dbl>,
## #   FHS_3 <dbl>, FHS_5 <dbl>, FHS_10 <dbl>, FHS_15 <dbl>, FHS_20 <dbl>,
## #   FHS_30 <dbl>, FHS_35 <dbl>, 'Sin datos_lamp' <dbl>, 'Sin datos_FHS' <dbl>
```

```
str(MunicipiosStat)
```

```
## tibble [47 x 27] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
## $ Etiqueta      : chr [1:47] "Alamedilla" "Albuñán" "Alicún de Ortega" "Alquife" ...
## $ Habitantes    : num [1:47] 564 403 468 561 20281 ...
## $ Potencia_I    : num [1:47] 2324 4599 5358 10812 518965 ...
## $ Potencia_L    : num [1:47] 15975 21290 26355 60840 2220384 ...
## $ Puntos        : num [1:47] 327 284 288 467 6137 ...
## $ VSAP          : num [1:47] 4 238 238 137 389 96 910 222 514 163 ...
## $ VSBP          : num [1:47] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
## $ VM            : num [1:47] 7 0 0 267 0 69 57 739 51 389 ...
## $ LED           : num [1:47] 295 3 17 4 95 1 113 34 879 0 ...
## $ Halog         : num [1:47] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
## $ HalogM        : num [1:47] 12 16 0 6 51 0 0 14 0 253 ...
## $ Fluo          : num [1:47] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
## $ FluoComp      : num [1:47] 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 ...
## $ Incand        : num [1:47] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
## $ Induc         : num [1:47] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 ...
## $ VSM           : num [1:47] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
## $ Mezcla        : num [1:47] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
## $ FHS_1         : num [1:47] 0 3 0 46 0 0 0 130 266 0 ...
## $ FHS_3         : num [1:47] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
## $ FHS_5         : num [1:47] 0 0 0 15 0 0 0 0 86 0 ...
```

```
## $ FHS_10      : num [1:47] 138 147 1 131 0 44 603 648 668 361 ...
## $ FHS_15      : num [1:47] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
## $ FHS_20      : num [1:47] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
## $ FHS_30      : num [1:47] 0 0 0 0 0 0 0 89 0 0 ...
## $ FHS_35      : num [1:47] 153 91 237 186 0 122 427 79 363 456 ...
## $ Sin datos_lamp: num [1:47] 9 27 50 43 5602 ...
## $ Sin datos_FHS : num [1:47] 36 43 50 49 6137 ...
```

Tenemos 47 registros (uno por municipio) y 27 variables. Una de ellas es el nombre del municipio y las 26 restantes son numéricas: población, potencia instalada, potencia lumínica y el resto corresponden a 12 tipos de lámpara (de “VSAP” a “Mezcla”) y a 8 categorías de flujo hemisférico superior (de FHS_1 a FHS_35, haciendo referencia el número al porcentaje de luz emitida por encima de la vertical). Por último hay dos variables que recogen los puntos de luz sobre los que no hay datos, ya sea sobre el tipo de lámpara o del FHS. Todas las variables, salvo “Etiqueta”, “Habitantes”, “Potencia_I” y “Potencia_L”, son de conteo. Los valores representan el número de puntos de luz del municipio que tienen ese tipo de lámpara o que tienen determinado FHS.

Vemos que hay tres columnas que corresponden a tipos de lámparas o FHS sin representación en los inventarios de los municipios considerados, de modo que las eliminamos. También vamos a crear tres nuevas variables para ayudar a caracterizar este alumbrado, que serán el porcentaje de lámparas cálidas, el de lámparas frías y el de lámparas degradadas.

```
MunicipiosStat <- MunicipiosStat %>% select(-Halog, -VSM, -FHS_15)
MunicipiosStat <- MunicipiosStat %>% mutate(warm = ((VSAP + VSBP + Incand)/Puntos)*100)
MunicipiosStat <- MunicipiosStat %>% mutate(cold = ((VM + LED + HalogM + Fluo + FluoComp + Induc + Mezcl)/Puntos)*100)
MunicipiosStat <- MunicipiosStat %>% mutate(degrad = ((VM + HalogM + Fluo + FluoComp)/Puntos)*100)
```

2.1. Escalamiento multidimensional

Haremos un escalamiento multidimensional para estudiar las semejanzas entre municipios.

Seleccionaremos las columnas referentes al tipo de lámpara y al FHS sin tener en cuenta los puntos de luz sin datos (de la columna 6 a la 22). Escalamos y calculamos las distancias.

```
munic_act <- MunicipiosStat[, 6:22]
rownames(munic_act) <- as.vector(MunicipiosStat$Etiqueta)
munic_act_scl <- scale(munic_act)
munic_dist <- dist(munic_act_scl)
```

El modelo bidimensional sería:

```
mds_munic <- mds(delta = munic_dist, ndim = 2, type = "ratio")
mds_munic
```

```
##
## Call:
## mds(delta = munic_dist, ndim = 2, type = "ratio")
##
## Model: Symmetric SMACOF
## Number of objects: 47
## Stress-1 value: 0.202
## Number of iterations: 100
```

```
plot(mds_munic, label.conf = list(pos = 5, cex = 0.5))
```

Configuration Plot


```
heatmap(as.matrix(munic_act_scl), cexRow = .6, cexCol = .8, Colv = NA, Rowv = NA, scale="none")
```


2.2. Análisis cluster

Crearemos 3 grupos por el método de las k-medias para compararlos con los obtenidos a través del análisis de imágenes de la ISS.

```

munic_clust <- as.data.frame(mds(munic_dist ,ndim = 2, type = "ratio")$conf)
set.seed(123)
munic_clust$grupos <- as.factor(as.vector(kmeans(munic_clust, 3)$cluster))
ggscatter(munic_clust, x = "D1", y = "D2", label = rownames(munic_act),
          color = "grupos", palette = "jco", size = .3, ellipse = TRUE,
          ellipse.type = "convex", repel = TRUE)

```


Para este modelo se pueden distinguir tres grupos de municipios:

- Grupo 1: Alamedilla, Albuñán, Alicún de Ortega, Alquife, Baza, Beas de Guadix, Cogollos de Guadix, Cortes y Graena, Darro, Dehesas de Guadix, Diezma, Fonelas, Gobernador, Gorafe, Guadix, Huélagos, La Calahorra, Marchal, Pedro Martínez, La Peza, Polícar, Purullena, Villanueva de las Torres, Morelábor, Ferreira, Gor, Huéneja, Jerez del Marquesado, Lanteira, Lugros y Dólar.
- Grupo 2: Benalúa, Benamaurel, Caniles, Cúllar, Orce, Zújar, Cuevas del Campo, Huéscar y Puebla de Don Fadrique.
- Grupo 3: Castelléjar, Castril, Cortes de Baza, Freila, Galera, Aldeire y Valle del Zalabí.

2.3. Calidad del modelo

```
mean(randomstress(n = nrow(Guerry), ndim = 2, nrep = 100))
```

```
## [1] 0.5275356
```

```
mds_munic
```

```
##
## Call:
## mds(delta = munic_dist, ndim = 2, type = "ratio")
##
## Model: Symmetric SMACOF
```


Shepard Diagram

Los municipios que tienen peor ajuste al modelo son Valle del Zalabí, Galera, Castril, Cúllar, Freila, Aldeire, Cortes de Baza, Diezma, Benamaurel, Gobernador y Caniles, con una contribución al estrés superior al 4% cada uno.

2.3. Análisis cluster basado en tipos de lámparas

Haremos un análisis cluster tomando como variables el porcentaje de lámparas cálidas, frías y degradadas, pues esto tiene una relación más directa con el color de las emisiones.

```
MunicipiosLamp <- scale(MunicipiosStat[,c("warm", "cold", "degrad")])  
rownames(MunicipiosLamp) <- MunicipiosStat$Etiqueta
```

```
set.seed(123)  
hopkins(MunicipiosLamp, n = nrow(MunicipiosLamp) - 1)
```

Tendencia de agrupación

```
## $H  
## [1] 0.1627556
```

```
Lamp_dist <- dist(MunicipiosLamp)
fviz_dist(Lamp_dist, lab_size = .1, show_labels = FALSE)
```


Sí hay tendencia de agrupación.

```
NbClust(MunicipiosLamp, method = "kmeans", min.nc = 2, max.nc = 6)
```


Partición por k-medias

```
## *** : The Hubert index is a graphical method of determining the number of clusters.
##       In the plot of Hubert index, we seek a significant knee that corresponds to a
##       significant increase of the value of the measure i.e the significant peak in Hubert
##       index second differences plot.
##
```



```
## *** : The D index is a graphical method of determining the number of clusters.
##           In the plot of D index, we seek a significant knee (the significant peak in Dindex
##           second differences plot) that corresponds to a significant increase of the value of
##           the measure.
##
```

```
## *****
```

```
## * Among all indices:
## * 4 proposed 2 as the best number of clusters
## * 3 proposed 3 as the best number of clusters
## * 9 proposed 4 as the best number of clusters
## * 1 proposed 5 as the best number of clusters
## * 6 proposed 6 as the best number of clusters
##
```

```
##           ***** Conclusion *****
##
```

```
## * According to the majority rule, the best number of clusters is 4
##
```

```
## *****
```

```
## $All.index
```

	KL	CH	Hartigan	CCC	Scott	Marriot	TrCovW	TraceW
## 2	1.9265	56.5646	30.4974	0.1504	84.9773	20220.4079	519.9589	61.1434
## 3	0.8515	61.3052	35.4624	1.6775	196.3831	4251.5638	252.5962	36.4443
## 4	2.1976	83.6845	21.2449	4.6162	344.9470	320.3685	134.2293	20.1800

```

## 5 0.9662 96.7797 25.5224 7.4467 369.0720 299.6036 53.3131 13.5068
## 6 13.5328 126.4916 5.9061 10.2642 402.0107 214.0652 16.7417 8.4014
## Friedman Rubin Cindex DB Silhouette Duda Pseudot2 Beale Ratkowsky
## 2 6.7798 2.2570 0.4010 0.8919 0.4919 0.3206 42.3778 3.4269 0.5187
## 3 26.3196 3.7866 0.4056 0.6590 0.5471 0.3700 39.1662 2.7782 0.4927
## 4 98.2701 6.8385 0.3708 0.5366 0.6296 1.0019 -0.0432 -0.0029 0.4620
## 5 105.7759 10.2171 0.3543 0.5967 0.5860 1.2866 -3.5646 -0.3319 0.4248
## 6 117.7274 16.4258 0.3795 0.5047 0.6055 1.0874 -1.4474 -0.1232 0.3956
## Ball PtBiserial Frey McClain Dunn Hubert SDindex Dindex SDbw
## 2 30.5717 0.6703 0.4695 0.4860 0.0684 0.0094 1.8177 1.0469 0.8821
## 3 12.1481 0.7100 0.1904 0.6596 0.2581 0.0104 1.2929 0.7666 0.7082
## 4 5.0450 0.7688 0.7918 0.7004 0.3210 0.0112 0.9838 0.5685 0.1806
## 5 2.7014 0.7082 0.4748 0.8782 0.1270 0.0119 1.3170 0.4708 0.3990
## 6 1.4002 0.6907 6.7800 0.9040 0.1753 0.0130 1.8005 0.3700 0.0549
##
## $All.CriticalValues
## CritValue_Duda CritValue_PseudoT2 Fvalue_Beale
## 2 0.3007 46.5083 0.0230
## 3 0.3414 44.3740 0.0476
## 4 0.1148 177.3543 1.0000
## 5 0.0438 349.5679 1.0000
## 6 0.1148 138.7990 1.0000
##
## $Best.nc
## KL CH Hartigan CCC Scott Marriot TrCovW
## Number_clusters 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 4.0000 3.00 3.0000
## Value_Index 13.5328 126.4916 19.6163 10.2642 148.5639 12037.65 267.3627
## TraceW Friedman Rubin Cindex DB Silhouette Duda Pseudot2
## Number_clusters 4.0000 4.0000 4.0000 5.0000 6.0000 4.0000 2.0000 2.0000
## Value_Index 9.5911 71.9505 0.3268 0.3543 0.5047 0.6296 0.3206 42.3778
## Beale Ratkowsky Ball PtBiserial Frey McClain Dunn Hubert
## Number_clusters 4.0000 2.0000 3.0000 4.0000 1 2.000 4.000 0
## Value_Index -0.0029 0.5187 18.4236 0.7688 NA 0.486 0.321 0
## SDindex Dindex SDbw
## Number_clusters 4.0000 0 6.0000
## Value_Index 0.9838 0 0.0549
##
## $Best.partition
## Alamedilla Albuñán Alicún de Ortega
## 3 4 4
## Alquife Baza Beas de Guadix
## 1 2 4
## Benalúa Benamaurel Caniles
## 4 1 3
## Castilléjar Castril Cogollos de Guadix
## 1 1 4
## Cortes de Baza Cortes y Graena Cúllar
## 4 2 1
## Darro Dehesas de Guadix Diezma
## 3 3 3
## Fonelas Freila Galera
## 4 3 1
## Gobernador Gorafe Guadix
## 4 4 2

```

```
##           Huélago           La Calahorra           Marchal
##           4                   4                   4
##           Orce           Pedro Martínez           La Peza
##           4                   3                   1
##           Polícar           Purullena Villanueva de las Torres
##           3                   3                   4
##           Zújar           Morelábor           Cuevas del Campo
##           4                   4                   1
##           Aldeire           Ferreira           Gor
##           1                   4                   2
##           Huéneja           Huéscar           Jerez del Marquesado
##           3                   4                   1
##           Lanteira           Lugros           Puebla de Don Fadrique
##           4                   1                   4
##           Valle del Zalabí           Dólar
##           4                   3
```

La mayoría de índices recomienda 4 clusters.

```
set.seed(123)
Lamp_km <- kmeans(MunicipiosLamp, centers = 4)
Lamp_km
```

```
## K-means clustering with 4 clusters of sizes 11, 11, 4, 21
##
## Cluster means:
##      warm      cold      degrad
## 1 -0.8650504  1.0927177 -0.4842574
## 2 -0.6697532  0.8456487  1.6223954
## 3 -1.1170419 -1.1940599 -0.7950046
## 4  1.0167146 -0.7878948 -0.4447381
##
## Clustering vector:
##           Alamedilla           Albuñán           Alicún de Ortega
##           1                   4                   4
##           Alquife           Baza           Beas de Guadix
##           2                   3                   4
##           Benalúa           Benamaurel           Caniles
##           4                   2                   1
##           Castelléjar           Castril           Cogollos de Guadix
##           2                   2                   4
##           Cortes de Baza           Cortes y Graena           Cúllar
##           4                   3                   2
##           Darro           Dehesas de Guadix           Diezma
##           1                   1                   1
##           Fonelas           Freila           Galera
##           4                   1                   2
##           Gobernador           Gorafe           Guadix
##           4                   4                   3
##           Huélago           La Calahorra           Marchal
##           4                   4                   4
##           Orce           Pedro Martínez           La Peza
##           4                   1                   2
```

```

##          Polícar          Purullena Villanueva de las Torres
##          1              1              4
##          Zújar          Morelábor          Cuevas del Campo
##          4              4              2
##          Aldeire          Ferreira          Gor
##          2              4              3
##          Huéneja          Huéscar          Jerez del Marquesado
##          1              4              2
##          Lanteira          Lugros          Puebla de Don Fadrique
##          4              2              4
##          Valle del Zalabí          Dólar
##          4              1
##
## Within cluster sum of squares by cluster:
## [1] 4.37017693 6.25872833 0.05041214 9.50067381
## (between_SS / total_SS = 85.4 %)
##
## Available components:
##
## [1] "cluster"      "centers"      "totss"        "withinss"     "tot.withinss"
## [6] "betweenss"    "size"         "iter"         "ifault"

```

```
fviz_cluster(Lamp_km, MunicipiosLamp, labelsize = 5, main="k=4 grupos")
```



```
set.seed(123)
cl_kcca <- as.kcca(Lamp_km, MunicipiosLamp)
barplot(cl_kcca)
```



```
barplot(cl_kcca, bycluster=FALSE)
```



```
importance <- FeatureImpCluster(cl_kcca, as.data.table(MunicipiosLamp))
plot(importance)
```



```
Lamp_hc <- hclust(Lamp_dist, method="complete")  
plot(Lamp_hc, axes=FALSE, cex =.5)
```

Cluster Dendrogram

Método jerárquico

Lamp_dist
hclust (*, "complete")

```
fviz_dend(Lamp_hc, k = 4, rect = TRUE, cex = .5)
```

Cluster Dendrogram


```

gruposLamp <- cutree(Lamp_hc, k=4)
MunicipiosStat$gruposLamp <- as.factor(gruposLamp)
ggplot(MunicipiosStat[,c("warm","cold","gruposLamp")], aes(warm, cold,
                                                             color = gruposLamp,
                                                             label = MunicipiosStat$Etiqueta)) +
  geom_text_repel(size = 2)

```



```
set.seed(5665)
fviz_dend(Lamp_hc, k=4, cex=.3, type="circular", color_labels_by_k=T)
```



```
MunicipiosStat %>% group_by(gruposLamp) %>% summarise(AvgWarm = mean(warm),
  AvgCold = mean(cold),
  AvgDeg = mean(degrad))
```

Estadísticas por grupos

```
## # A tibble: 4 x 4
##   gruposLamp AvgWarm AvgCold AvgDeg
##   <fct>      <dbl>  <dbl>  <dbl>
## 1 1          9.87   83.7   9.71
## 2 2         71.7    16.7  10.9
## 3 3         16.3    74.9  72.5
## 4 4          1.58    2.20  0.453
```

El método jerárquico distingue 4 grupos:

- Grupo 1: Municipios con predominio de lámparas frías pero poca presencia de las que pueden estar degradadas, de modo que predomina el LED. Son 11 municipios: Alamedilla, Caniles, Darro, Dehesas de Guadix, Diezma, Freila, Pedro Martínez, Polícar, Purullena, Huéneja y Dólar.
- Grupo 2: Municipios con predominio de lámparas cálidas (sobre todo VSAP y VSBP). Es el grupo más numeroso con 21 municipios: Albuñán, Alicún de Ortega, Beas de Guadix, Benalúa, Cogollos

de Guadix, Cortes de Baza, Fonelas, Gobernador, Gorafe, Huélago, La Calahorra, Marchal, Orce, Villanueva de las Torres, Zújar, Morelábor, Ferreira, Huéscar, Lanteira, Puebla de Don Fadrique y Valle del Zalabí.

- Grupo 3: Municipios con predominio de lámparas frías, con mucha proporción de degradadas como el vapor de mercurio. Los 11 municipios de este grupo son: Alquife, Benamaurel, Castelléjar, Castril, Cúllar, Galera, La Peza, Cuevas del Campo, Aldeire, Jerez del Marquesado y Lugros.
- Grupo 4: Municipios donde falta información de la mayoría de los puntos de luz. Son Cortes y Graena, Gor, Guadix y Baza.